

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Auswirkungen des dialogischen Lesens auf
das Sprachhandeln von mehrsprachigen
Schüler*innen**

Ein Unterrichtsprojekt

Eingereicht von: Livia Häberli

Begleitung: Karen Ling

8. Mai 2023

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wurde das dialogische Lesen genauer untersucht. Das Ziel war, festzustellen, inwiefern das dialogische Lesen das Sprachhandeln mehrsprachiger Kinder unterstützt. Im Rahmen der Aktionsforschung wurde ein Projekt zum dialogischen Lesen mit Schüler*innen der 2. Klasse der Regelschule umgesetzt. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden Beobachtungen während des Projekts durchgeführt und anschliessend deskriptiv und qualitativ analysiert. Es konnte festgestellt werden, dass das dialogische Lesen in der kurzen Zeit der Durchführung vor allem Auswirkungen auf das Sprachhandeln der Schüler*innen hatte, die bereits über gute sprachliche Kompetenzen in der Erst- als auch in der Zweitsprache verfügen. Eine längere Durchführungsdauer hätte höchstwahrscheinlich auch positive Effekte auf Schüler*innen, die in unterschiedlichen Sprachbereichen der Erst- und Zweitsprache Schwierigkeiten haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	5
1.1	<i>Problemstellung</i>	5
1.2	<i>Fragestellung und Aufbau der Arbeit</i>	5
2	Theorie.....	7
2.1	<i>Zweitspracherwerb.....</i>	7
2.1.1	<i>Zweitspracherwerb und Mehrsprachigkeit</i>	7
2.1.2	<i>Der Verlauf des Zweitspracherwerbs anhand des Qualifikationsfächers</i>	7
2.1.3	<i>Qualifikationsfächer und linguistische Sprachbereiche</i>	11
2.1.4	<i>Sprachregister</i>	13
2.1.5	<i>Einflussfaktoren und Rolle der Lehrperson.....</i>	14
2.2	<i>Deutschdidaktische Modelle</i>	16
2.2.1	<i>Vier Kompetenzbereiche sprachlichen Handelns</i>	16
2.2.2	<i>Dimensionen der Lesekompetenz</i>	18
2.2.3	<i>Lesekompetenzmodelle.....</i>	20
2.3	<i>Weiterführende Konzepte und Prinzipien</i>	23
2.3.1	<i>Fünf Prinzipien sprachlichen Handelns</i>	23
2.3.2	<i>Prinzipien des DaZ-Unterrichts.....</i>	24
2.3.3	<i>Sprachförderstrategien</i>	26
2.4	<i>Exemplarische Synthese am Beispiel des dialogischen Lesens</i>	30
2.4.1	<i>Dialogisches Lesen.....</i>	30
2.4.2	<i>Unterstützung des Zweitspracherwerbs</i>	32
2.4.3	<i>Erleichterung des Leseprozesses.....</i>	33
3	Unterrichtsforschung.....	36
3.1	<i>Projektplanung</i>	36
3.1.1	<i>Unterrichtsprojekt.....</i>	36
3.1.2	<i>Aktionsforschung</i>	41
3.2	<i>Untersuchungsgruppe.....</i>	42
4	Ergebnisse und Evaluation	45
4.1	<i>Deskriptive Ergebnisse</i>	45
4.2	<i>Qualitative Ergebnisse</i>	46
4.3	<i>Evaluation des Projekts</i>	53
4.4	<i>Evaluation des Forschungsvorgehens.....</i>	55

5	Schlussfolgerung und Ausblick.....	57
6	Verzeichnisse.....	59
6.1	<i>Abbildungen.....</i>	<i>59</i>
6.2	<i>Tabellen.....</i>	<i>60</i>
6.3	<i>Literatur.....</i>	<i>61</i>
7	Anhang.....	63
7.1	<i>Anhang 1: Verlaufsplanungen und Erinnerungsprotokolle.....</i>	<i>63</i>
7.2	<i>Anhang 2: Beobachtungsraster zweite und sechste Lektion.....</i>	<i>85</i>

1 Ausgangslage

In meiner bisherigen Arbeitszeit habe ich mit vielen mehrsprachigen Schüler*innen gearbeitet, welche Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hatten. In einer Erhebung aus Baden-Württemberg wurde festgestellt, dass Schüler*innen mit Migrationshintergrund vergleichsweise häufig eine Sonderschule besuchen (Jeuk, 2015, S. 18). Eine mögliche Begründung dafür liefert die Pisa-Studie. Sie beschreibt einen Zusammenhang zwischen den Kompetenzen in der deutschen Sprache und dem Bildungserfolg (Deutsches PISA-Konsortium, 2001, S. 374).

Ich finde diesen Zusammenhang erschreckend und möchte mit der vorliegenden Arbeit einen Beitrag leisten, um Schüler*innen mit geringen Deutschkenntnissen in ihrem Sprachhandeln zu unterstützen, so dass sie am Unterricht in der Regelschule besser teilhaben können.

1.1 Problemstellung

Dem Problem der geringen Deutschkenntnisse von Schüler*innen mit Migrationshintergrund kann auf unterschiedliche Weisen begegnet werden. Eine Möglichkeit bietet das dialogische Lesen. Die Schüler*innen kommen hier über Bilderbücher in Kontakt mit der deutschen Sprache. Jedoch wird in der Literatur wenig differenziert beschrieben, auf welche Bereiche des Spracherwerbs das dialogische Lesen einen positiven Einfluss hat. Der Wortschatz wird immer wieder erwähnt (Kappeler Suter, Plangger & Jakob, 2017, S. 2-6), andere Sprachbereiche werden jedoch weitgehend vernachlässigt. Aus diesem Grund beleuchtet diese Arbeit den Effekt des dialogischen Lesens in Bezug auf das Sprachhandeln von mehrsprachigen Schüler*innen.

Dieses Thema ist heilpädagogisch relevant, weil alle Schüler*innen Zugang zum Unterricht haben sollen. Die Teilhabe von mehrsprachigen Schüler*innen wird durch den Aufbau der deutschen Sprache verbessert. Das dialogische Lesen ist ein Zugang zur deutschen Sprache, der in dieser Arbeit genauer untersucht wird.

1.2 Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Die Benachteiligung im Bildungswesen, die unter anderem durch die schlechte Beherrschung der deutschen Sprache entstehen kann, ist ein Grund sich genauer mit dem Wortschatzaufbau in der deutschen Sprache auseinander zu setzen. Das Praxisprojekt der vorliegenden Arbeit stellt das dialogische Lesen ins Zentrum. Daher ergibt sich die folgende Fragestellung:

Inwiefern kann das Sprachhandeln bei mehrsprachigen Kindern anhand des dialogischen Lesens unterstützt werden?

Im folgend aufgezeigten Projekt wurde eine Unterrichtseinheit zum Buch *Zilly und Zingaro – Herzlichen Glückwunsch, Zilly!* (Paul & Thomas, 2009) erstellt. Diese ist auf mehrsprachige Schüler*innen der 2. Klasse zugeschnitten. Ziel ist es, eine Verbesserung des Sprachhandelns der Schüler*innen durch die Verwendung von Sprachförderstrategien im dialogischen Lesen zu erzielen.

2 Theorie

Der Theorieteil besteht aus vier Bereichen. Zu Beginn wird der Zweitspracherwerb genauer definiert. Anschliessend folgen didaktische Modelle zum Sprachhandeln und zur Lesekompetenz. Der dritte Theorieteil thematisiert weiterführende Konzepte und Prinzipien. Abschliessend werden die zuvor erarbeiteten Modelle und Konzepte anhand einer exemplarischen Synthese am Beispiel des dialogischen Lesens aufgezeigt und miteinander verknüpft.

2.1 Zweitspracherwerb

Das Verständnis des Zweitspracherwerbs ist Voraussetzung für die Beantwortung der Forschungsfrage. Aus diesem Grund wird der Zweitspracherwerb im vorliegenden Kapitel genauer definiert, sein Verlauf erläutert sowie Faktoren für einen gelingenden Zweitspracherwerb aufgezeigt.

2.1.1 Zweitspracherwerb und Mehrsprachigkeit

Das Projekt wurde für mehrsprachige Schüler*innen entwickelt. Was den Erwerb einer Zweitsprache ausmacht, wird im Folgenden beschrieben.

Eine Zweitsprache ist sogleich auch die Umgebungssprache. Sie wird nicht explizit gelernt, sondern im Alltag erworben. Der Zweitspracherwerb verläuft dementsprechend eher beiläufig (Jeuk, 2015, S. 17). Es wird zwischen simultanem und sukzessivem Erwerb unterschieden. Ersterer findet vor dem dritten Lebensjahr statt. Der sukzessive Erwerb wird hingegen zwischen dem dritten und zehnten Lebensjahr eingeordnet. In der Schule findet demnach ein sukzessiver Erwerb statt. Für den simultanen Erwerb sind Gelingensbedingungen definiert, welche auf den sukzessiven Zweitspracherwerb übertragen werden können. Zu nennen ist hier beispielsweise, dass die Kinder die Sprachen in verschiedenen Situationen erleben und diese mit positiven Emotionen verknüpfen (Lingk, 2019, S. 135-136). Zudem wird im Kindesalter eine Zweitsprache vorwiegend in ungesteuerten Kontexten erworben. Um in alltäglichen Situationen kommunizieren zu können, ist der Wortschatz von grösserer Bedeutung als die korrekte Anwendung der Grammatik (Jeuk, 2015, S. 17).

2.1.2 Der Verlauf des Zweitspracherwerbs anhand des Qualifikationsfächers

Im vorherigen Unterkapitel wurde nicht auf den Verlauf des Zweitspracherwerbs eingegangen. Deshalb wird dieser hier anhand des Qualifikationsfächers verdeutlicht.

Der Zweitspracherwerb kann nicht in eindeutige Entwicklungsschritte eingeteilt werden. Insbesondere beim Wortschatz ist die Entwicklung sehr individuell. Eine Sprache kann

jedoch in einzelne Qualifikationen unterteilt werden, die für den Erwerb einer Sprache relevant sind. Im Qualifikationsfächer sind diese zusammengefasst. Jede Qualifikation verfügt über eine produktive und eine rezeptive Ebene, wobei mehrheitlich die rezeptiven Kompetenzen früher als die produktiven aufgebaut werden. Die einzelnen Qualifikationen hängen eng miteinander zusammen und werden zum Teil als Grundlage für eine nächste Qualifikation benötigt. Dabei werden sie jedoch nicht separat erworben, sondern stehen in einer Wechselbeziehung zueinander (Jeuk, 2015, S. 56-57). Ehlich (2007) hat sie folgendermassen definiert:

- Rezeptive und produktive phonische Qualifikation
- Pragmatische und diskursive Qualifikationen
- Semantische Qualifikation
- Morphosyntaktische Qualifikation
- Literale Qualifikation

Da für die vorliegende Arbeit die semantischen, die morphosyntaktische und die literale Qualifikation grundlegend sind, werden im Folgenden ausschliesslich diese genauer erläutert.

Semantische Qualifikation

Die *semantische Qualifikation* beinhaltet den Erwerb des Wortschatzes und seiner Bedeutung. Aus diesem Grund ist sie für die vorliegende Arbeit relevant.

Wörter und ihre Bedeutungen lernen Kinder in Alltagssituationen, während der Verwendung der jeweiligen Ausdrücke. Zu Beginn hören sie mehrheitlich zu. Wenn sie gelernte Begriffe verwenden, haben sie ihnen bereits eine Bedeutung zugeordnet. Dabei werden Nomen, denen ein Objekt zugeordnet werden kann, von Kindern am schnellsten gelernt. Zu Beginn des Zweitspracherwerbs sind auch sozial-personale Wörter von grosser Bedeutung. Mit ihnen kann das Kind schnell in eine Konversation mit anderen einsteigen (Jeuk, 2015, S. 60-63).

Wörter können beiläufig-intuitiv oder systematisch-gesteuert erworben werden. In der Unterstufe der Primarschule können Kinder noch nicht systematisch lernen. Deshalb ist es wichtig, dass sie dem gleichen Wort mehrmals begegnen, damit sie es in ihren Wortschatz aufnehmen können. Es wird davon ausgegangen, dass ein Kind mit einem Wort mindestens 50-mal konfrontiert werden muss, bis es das Wort selbst korrekt verwenden kann. Das bedeutet, dass das Kind das Wort und seine Bedeutung hören, es verarbeiten und erproben muss. Dazu sind abwechslungsreiche und alltagsnahe Kommunikationssituationen notwendig (Jeuk, 2015, S. 60-63).

Um den Wortschatzerwerb verstehen zu können, muss der Verlauf nachvollziehbar sein. Der Erwerb der Erst- und Zweitsprache weist hinsichtlich des Wortschatzes grosse Ähnlichkeiten auf. Zu Beginn sind nur wenige Wörter vorhanden, gefolgt von einem Schub, in dem viele Wörter in kurzer Zeit gelernt werden. In Tabelle 1 ist der Erwerb der Wortbedeutungen im Zweitspracherwerb dargestellt (Boenisch, 2018, S. 8).

Tabelle 1 Aneignungsmodell zur Wortbedeutung (in Anlehnung an Boenisch, 2018, S. 8)

Phase des Einhörens	<ul style="list-style-type: none"> • Einhören in die neue Sprache • Mögliche Lautkombinationen kennenlernen • Nur wenige neue Wörter
Phase der Wortbedeutungszuordnung	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung an Bedeutungen der Erstsprache • Unvollständige, teilweise falsche Bedeutungszuordnung
Artikulationsphase	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Wörter verwenden, um Ideen der Bedeutung zu überprüfen und abzuspeichern
Phase der Vernetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Syntagmatische¹ und paradigmatische² Relationen erarbeiten • Vermehrt Aufbau von grammatischem Wissen
Phase der Automatisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierung von Wortbedeutungen

Zu Beginn des Zweitspracherwerbs hören Kinder vor allem zu und lernen nur wenige Wörter. Sobald sie erste Wörter verwenden, können sie ihnen eine Bedeutung zuordnen. Dies kann als Meilenstein in der Entwicklung betrachtet werden. Erst wenn die Wörter aktiv genutzt werden, können die zugeordneten Bedeutungen überprüft werden. Wenn dies geschieht, kann auch der Aufbau von grammatischen Kompetenzen stattfinden. Ein wichtiger Faktor für das Verständnis des Wortschatzerwerbs ist die Tatsache, dass häufig gehörte oder verwendete Wörter schneller gelernt werden als solche, die selten vorkommen (Boenisch, 2018, S.8-9).

Die semantische Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung. Auch die Erfahrungen, die Kinder machen - in der Schule und in der Freizeit - beeinflussen den Entwicklungsverlauf des Wortschatzerwerbs. Weil Kinder unter verschiedenen soziokulturellen Bedingungen aufwachsen, ist der Wortbedeutungserwerb sehr individuell. Beim Aufbau einer Sprache machen Kinder immer wieder Fehler, die für das Lernen einer neuen Sprache unerlässlich sind. Es kann zu Überdehnungen,

¹ Verbindungen zu anderen Wörtern im Satz

² Verwendung von Synonymen

Unterdehnungen und Mismatches kommen. Bei Überdehnungen wird ein Wort stellvertretend für viele verwendet. Zum Beispiel Katze als Stellvertretung für alle Tiere. Bei Unterdehnungen geschieht das Gegenteil. Kinder verwenden ein allgemein gehaltenes Wort, um etwas Bestimmtes zu benennen. Beispielsweise wird die Taube mit Vogel benannt, aber der Kakadu, den das Kind zu Hause hat, wird Lotti genannt. Für andere Vögel werden andere Wörter verwendet. Von einem Mismatch ist die Rede, wenn ein Kind ein Objekt falsch benennt, aber noch in der richtigen Domäne ist. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung des Wortes Velo für Trottinett (Mussmann, 2020, S. 40-41).

Morphosyntaktische Qualifikation

«Die morphosyntaktische Entwicklung bezieht sich auf die Syntax, also die Stellung der Wörter im Satz und die Morphologie, also den Bau der Wörter» (Jeuk, 2015, S. 63). Dabei kann davon ausgegangen werden, dass der Aufbau der deutschen Grammatik bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache parallel zu dem von Kindern mit Deutsch als Erstsprache verläuft. Die Dauer des Erwerbs kann sich unterscheiden, die Abfolge aber nicht. Griesshaber (2005, S. 7-17) hat die grammatikalische Entwicklung in einem Stufenmodell zusammengefasst (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2 Erwerbsstufen im vereinfachten Profilbogen (Griesshaber, 2005, S. 14)

4. Nebensätze mit finitem Verb in Endstellung:	<i>..., dass er so schwarz ist.</i>
3. Vorziehen des finiten Verbs vor das Subjekt nach vorangestellten Adverbialen:	<i>Dann brennt die.</i>
2. Einfache Sätze mit Separierung finiter & infiniter Verbteile:	<i>Der Nikolaus hat gesagt.</i>
1. Einfache Sätze mit linearer Abfolge der Einheiten Aktor – Aktion – Objekt:	<i>ich versteh</i>
0. Unanalysierbare Äusserungen:	<i>anziehn Ge/</i>

In Phase 0 wird vor allem der Wortschatz aufgebaut. Es werden lediglich Einwortsätze gebildet. Die erste Phase beinhaltet einfache Satzstrukturen mit Subjekt – Verb – Objekt. Hier ist der Wortschatz noch gering und Funktionswörter werden praktisch nicht verwendet. In der zweiten Phase werden finite und infinite Verbteile getrennt. Es können beispielsweise Modalsätze gebildet werden. In der dritten Phase werden Inversionen gemacht. Das heisst das Subjekt rutscht hinter das Verb. Dies geschieht durch die Verwendung von Adverbialen. Die vierte Phase wird von komplexen Satzstrukturen geprägt. Sie ist vor allem durch die Verbendstellung in Nebensätzen gekennzeichnet. Interessant ist, dass egal welche Erstsprache ein Kind hat, die Entwicklung von morphosyntaktischen Strukturen in der gleichen Reihenfolge abläuft (Jeuk, 2015, S. 64-65).

Literale Qualifikation

Das Projekt der vorliegenden Arbeit basiert auf dem dialogischen Lesen. Dieses kann in die literale Qualifikation eingeordnet werden, welche hier genauer erklärt wird.

Die literale Qualifikation umfasst das Schreiben und Lesen. Dies wird in der Regel in der Schule gesteuert gelernt und nicht wie die anderen Qualifikationen beiläufig erworben. Dabei spielt der Zugang zu Schriftlichkeit in der Erstsprache eine entscheidende Rolle. Kinder, die in ihrer Erstsprache bereits lesen und schreiben gelernt haben oder dies parallel zur Zweitsprache tun, haben weniger Schwierigkeiten beim Erwerb der deutschen Schriftsprache (Jeuk, 2015, S. 66).

Bei Schüler*innen der 1. Klasse sind die geschriebenen Texte weniger komplex als ihre mündlichen Äußerungen. Dies ist bei allen Lernenden so, unabhängig davon, ob Deutsch als Erst- oder Zweitsprache gelernt wird. Denn die Verschriftlichung erfordert viel Konzentration, was zu einer Reduktion der Komplexität des Textes führt. Kinder mit Deutsch als Zweitsprache zeigen im Bereich der Schriftlichkeit die gleichen grammatikalischen Schwierigkeiten wie im Mündlichen. In der Mündlichkeit fallen die Probleme zum Teil weniger auf oder sind von kleinerer Bedeutung (Jeuk, 2015, S. 67).

Die Lesesozialisation beginnt nicht erst mit dem Lesenlernen in der Schule. Bereits der Kontakt mit Büchern in der Vorschulzeit ist entscheidend für den Bildungserfolg. Kinder, die in Familien aufwachsen, in denen Bücher vorgelesen werden, haben bessere Bildungschancen als diejenigen, die keinen Kontakt mit Literatur haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Kind mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache aufwächst (Jeuk, 2015, S. 68).

2.1.3 Qualifikationsfächer und linguistische Sprachbereiche

Der Qualifikationsfächer ist eine Möglichkeit Sprache in einzelne Bereiche aufzugliedern. Eine andere Einteilung von Sprache kann mit Hilfe der linguistischen Sprachbereiche erfolgen. Diese sind nach Elfert (2021):

- Phonetik
- Phonologie
- Morphologie
- Syntax
- Semantik/ Lexikon
- Textlinguistik
- Pragmatik

Die Phonetik beschäftigt sich mit der Bildung von Lauten. Dabei geht es darum, wie Laute ausgesprochen werden. Die Phonologie hingegen fokussiert die Verwendung von Lauten zur Bildung von Wörtern. Eine Ebene höher befindet sich die Morphologie. Sie beinhaltet die

verschiedenen Formen von Wörtern. Beispielsweise die Kasusbildung bei Nomen oder die Konjugation von Verben. Bei der Syntax geht es um die Wörter in einem Satz. Es wird analysiert, ob alle notwendigen Wörter vorhanden sind und ob sie an der richtigen Stelle im Satz stehen. Semantik und Lexikon thematisieren die Bedeutung von Wörtern und dem vorhandenen Wortschatz einer Person. Dabei ist der aktive Wortschatz derjenige, der produziert wird und der passive derjenige, der rezipiert wird. Dieser ist zu jedem Zeitpunkt grösser als der aktive Wortschatz. Die Textlinguistik befasst sich mit dem Aufbau von Texten und der menschlichen Fähigkeit, einen Text zu verstehen bzw. zu erstellen. Wenn mindestens zwei Sätze nacheinander stehen und sich aufeinander beziehen, wird von einem Text gesprochen. Der letzte Sprachbereich, die Pragmatik, umfasst das Kommunikationsverhalten. Es geht darum, wie sich eine Person in einem Gespräch verhält. Damit ist beispielsweise die Einhaltung von Gesprächsregeln und das Verständnis von Ironie, Witz und Mehrdeutigkeit gemeint (Elfert, 2021).

Wird nun der Qualifikationsfächer mit den linguistischen Sprachbereichen verglichen, können die einzelnen Elemente einander lückenlos zugeordnet werden (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3 Vergleich des Qualifikationsfächers und der linguistischen Sprachbereiche (eigene Darstellung)

Qualifikationsfächer	Linguistische Sprachbereiche
Rezeptive und produktive phonische Qualifikation	Phonetik Phonologie
Morphosyntaktische Qualifikation	Morphologie Syntax
Semantische Qualifikation	Semantik/ Lexikon
Literale Qualifikation	Textlinguistik
Pragmatische und diskursive Qualifikationen	Pragmatik

Rezeptive und produktive phonische Qualifikation meint die Rezeption und Produktion von Lauten. Diese sind wichtig für die Bedeutung von Wörtern (Jeuk, 2015, S. 57). Dieser Bereich kann der Phonetik und der Phonologie zugeordnet werden. Die morphosyntaktische Qualifikation umfasst die Morphologie und die Syntax der linguistischen Sprachbereiche. Bei beiden Konzepten geht es um den Bau von Wörtern und ihren Einsatz in Sätzen. Die semantische Qualifikation hat Gemeinsamkeiten mit der Semantik bzw. dem Lexikon. Beide beinhalten den Wortschatzerwerb und die Bedeutung von Wörtern. Der literalen Qualifikation kann die Textlinguistik zugeordnet werden. Es geht um die Produktion und Rezeption von

Texten. Pragmatische und diskursive Qualifikationen werden im Qualifikationsfächer als Fähigkeiten zur Kommunikation beschrieben (Jeuk, 2015, S. 58). Diese Definition entspricht der linguistischen Ebene der Pragmatik.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Qualifikationsfächer wie auch die linguistischen Sprachbereiche dasselbe meinen. Die Bereiche sind lediglich unterschiedlich aufgeteilt. Für das Projekt wird die Einteilung des Qualifikationsfächers verwendet.

2.1.4 Sprachregister

Nebst der Einteilung in Qualifikationen kann eine Sprache in zwei Register geteilt werden: die Alltags- und die Bildungssprache. Dies ist für das Verständnis des Zweitspracherwerbs relevant, weil so Schwierigkeiten der Schüler*innen in gewissen Bereichen erklärt werden können.

Die Alltagssprache, auch BICS (*basic interpersonal communicative skills*), spielt vorwiegend im Alltag eine Rolle. Sie ist kontextgebunden und ist vorwiegend in der mündlichen Kommunikation einzuordnen. Die Bildungssprache, die auch unter CALP (*cognitive academic language proficiency*) bekannt ist, gehört in erster Linie der schriftlichen Kommunikation an und hat in der Schule einen grossen Stellenwert. Durch die zwei Bereiche, die der Zweitspracherwerb aufweist, können Kinder, die im Alltag gut in der deutschen Sprache kommunizieren können, dennoch in der Schule Schwierigkeiten mit der Sprache haben. Denn in der Schule werden erweiterte sprachliche Fähigkeiten verlangt als beispielsweise in Spielsituationen (Jeuk, 2015, S. 52-53).

Obwohl BICS eher in der Mündlichkeit und CALP eher in der Schriftlichkeit einzuordnen ist, kommen beide Sprachformen in beiden Bereichen vor. So kann beispielsweise ein Brief oder eine SMS in der Alltagssprache schriftlich verfasst werden. Ein Vortrag hingegen findet in der Bildungssprache mündlich statt (Boenisch, 2018, S. 26).

Kinder erleben vor der Einschulung zu Hause vorwiegend Alltagssprache. Mit Vorleseaktivitäten o.Ä. kann jedoch bereits Kleinkindern der Zugang zur Bildungssprache eröffnet werden. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder, die bereits zu Hause mit der Bildungssprache konfrontiert wurden, in der Schule davon profitieren können und einen erleichterten Aufbau der Bildungssprache erleben (Jeuk, 2015, S. 54).

Es kann festgehalten werden, dass die Alltags- und Bildungssprache eng miteinander verknüpft sind. Für einen gelingenden Spracherwerb ist der Aufbau beider Register wichtig.

2.1.5 Einflussfaktoren und Rolle der Lehrperson

Der Zweitspracherwerb ist komplex und wird von einigen Faktoren beeinflusst. Diese werden im Folgenden aufgezeigt.

Wenn eine Sprache gelernt wird, werden Fehler gemacht. Diese sind für den Aufbau wichtig. Daneben gibt es weitere Einflussfaktoren, die auf den Spracherwerb einwirken. Diese werden in 3 Kategorien eingeteilt:

- Motivation / Antrieb
- Fähigkeit
- Gelegenheit / Zugang (Jeuk, 2015, S. 37-38)

In den Bereich der *Motivation* gehören Interessen, Wünsche, Lernmotivation, Lernerfahrungen sowie Beziehungen zu Personen, die die Zielsprache sprechen. Die Motivation in Bezug auf den Zweitspracherwerb kann in integrative und instrumentelle Motivation unterteilt werden. Erstere hat das Ziel, zu einer Gruppe dazuzugehören. Bei der instrumentellen Motivation steht hingegen die Nützlichkeit im Vordergrund. Die Frage ist hier, welchen Nutzen das Erlernen der Sprache hat? Die integrative Motivation ist für den Spracherwerb entscheidender als die instrumentelle Motivation, weil sich die Lernenden mehr mit der Sprache identifizieren können. Vor allem bei Kindern ist vorwiegend die integrative Motivation zu beobachten, denn sie möchten mit anderen in ihrem deutschsprachigen Umfeld sprechen können, damit sie dazu gehören (Jeuk, 2015, S. 37-39).

Zu den *Fähigkeiten* gehören Intelligenz, Sprachwissen, Lernerfahrungen, Lernstrategien, Kompetenz zur Reflexion, Impulsivität und Alter. Das Wissen, das der*die Lernende bereits in der Erstsprache besitzt, spielt für den Erwerb der Zweitsprache ebenfalls eine Rolle. Das Wissen aus der ersten Sprache kann helfen, die zweite Sprache zu lernen. Zudem ist der Charakter der lernenden Person nicht zu vernachlässigen. Je nach Offenheit und Impulsivität können Lernprozesse mehr oder weniger gut genutzt werden (Jeuk, 2015, S. 38-41).

In den dritten Bereich *Gelegenheit* fallen Zeit, Energie, Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten, Kommunikationsbedingungen sowie der Aufbau und die Qualität des Unterrichts. Die Peer-Kommunikation mit einsprachig deutsch-sprechenden Kindern ist für den Aufbau der Sprache sehr wichtig. «Ein häufiger Kontakt zu einsprachig deutschen Kindern korreliert hoch signifikant mit guten Leistungen in der deutschen Sprache» (Jeuk, 2015, S. 41). Deshalb sollten möglichst viele Situationen stattfinden, in denen die Kommunikation untereinander erfolgen kann (Jeuk, 2015, S. 38-42).

In Abbildung 1 werden die drei Kategorien mit Kreisen dargestellt. Die Schnittmenge der Kreise bildet einen erfolgreichen Zweitspracherwerb ab. Es sind dementsprechend aus allen Bereichen einige Indikatoren relevant, damit eine zweite Sprache optimal gelernt werden kann (Jeuk, 2015, S. 38).

Abbildung 1 Einflussfaktoren des Zweitspracherwerbs (Jeuk, 2015, S. 38)

Nebst den Einflussfaktoren Motivation, Fähigkeit und Gelegenheit, hat auch die Lehrperson Einfluss auf den Zweitspracherwerb eines*r Schülers*in. Auf der Basis einer stabilen Beziehung kann die Lehrperson bei einem*r Lernenden die Sprechfreude wecken. Dabei ist es wichtig, dass sie kommunikative Versuche belohnt, auch wenn diese nicht fehlerfrei sind. Es ist wichtig, dass die Schüler*innen merken, dass sie mit der Sprache erfolgreich sind. Auch mit ihrem Verhalten kann die Lehrperson den Zweitspracherwerb positiv beeinflussen. Indem sie ihre Kommunikation den Fähigkeiten des Kindes anpasst oder Handlungen versprachlicht, können die Lernenden ihren Wortschatz aufbauen. Auf Fehler der Schüler*innen kann die Lehrkraft beispielsweise mit korrekтивem Feedback reagieren (Jeuk, 2015, S. 138-139). Diese Methode gehört zu den Sprachförderstrategien, welche in Kapitel 2.3.3 genauer erläutert werden.

Mit der passenden Wortwahl kann die Lehrperson das Verständnis der Schüler*innen erhöhen. Wenn für ein Objekt verschiedene Wörter verwendet werden, kann das die Lernenden verwirren. Synonyme sollten dementsprechend vermieden oder bewusst eingesetzt und eingeführt werden. Auch das Sprechen in kurzen Sätzen erhöht die Verstehensleistung der Schüler*innen (Mussmann, 2020, S. 123).

Die Lehrersprache kann zu einer Verbesserung im phonetisch-phonologischen und lexikalischen Lernen führen. Zu einer förderlichen Lehrpersonensprache gehören die Variation des Sprechtempos, Blickkontakt zu den Schüler*innen, Einsatz von Mimik und Gestik, kurze Pausen und die Akzentuierung der Zielstruktur (Mussmann, 2020, S. 128). Die phonetisch-phonologischen Fähigkeiten gehören in die phonische Qualifikation des Qualifikationsfächers (siehe Kapitel 2.1.2). Sie wird als Grundlage für die Differenzierung von Wörtern und ihren Bedeutungen bezeichnet (Jeuk, 2015, S. 57). Für den Zweitspracherwerb ist sie also von grosser Bedeutung. Die Lehrperson kann mit ihrer Sprache einen Grundstein für den weiteren Erwerb der deutschen Sprache eines Kindes legen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Schüler*innen über eine integrative Motivation verfügen müssen, damit der Zweitspracherwerb vorangetrieben werden kann. In Sprechsituationen ist es wichtig, dass Fehler gemacht werden, damit die richtige Anwendung gelernt werden kann. Mit den richtigen Einflussfaktoren kann der Zweitspracherwerb begünstigt werden. Dazu gehört auch die Lehrperson und ihr Verhalten.

2.2 Deutschdidaktische Modelle

Im Bereich der Deutschdidaktik gibt es eine Vielfalt an Modellen, die sich in verschiedenen Punkten unterscheiden. Das folgende Unterkapitel gibt ein Verständnis von sprachlichem Handeln und seinen Bereichen. Anschliessend folgt ein Überblick über die Lesekompetenz und deren Aufbau.

2.2.1 Vier Kompetenzbereiche sprachlichen Handelns

Um die Fragestellung beantworten zu können, muss der Begriff Sprachhandeln bzw. sprachliches Handeln definiert werden. Das Sprachhandeln ist ein übergeordneter Begriff für die Kompetenzen, die in einer Sprache erworben werden. Es wird in vier Kompetenzbereiche eingeteilt. Bartnitzky (2015, S. 33) hat sie definiert. Dafür teilt er das Sprachhandeln in vier Kompetenzbereiche ein:

- Sprechen und Zuhören
- Schreiben
- Lesen – mit Texten und Medien umgehen
- Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

Zu allen Bereichen formuliert Bartnitzky eine Leitidee. Die des Sprechens und Zuhörens lautet folgendermassen: «Lehrkräfte und Kinder tragen zur Entwicklung einer Kultur des verständigen und verantwortlichen Miteinander-Sprechens bei und praktizieren sie»

(Bartnitzky, 2015, S. 66). Das heisst, es braucht eine geeignete Lernumgebung, in der die Schüler*innen verständlich kommunizieren, einander genau zuhören und sich an Gesprächsregeln halten können. Es reicht nicht aus, gezielte Aufgabenstellungen zu bieten, in denen diese Kompetenzen gelernt werden können. Die Lehrperson fungiert in dieser Lernumgebung als Vorbild. Bei ihr können die Schüler*innen beobachten, dass deutliches Sprechen, aktives Zuhören usw. für eine gelingende Kommunikation wichtig sind und wie dies gelingt. Die Sprechkanäle, die sich in der Schule anbieten, sind nicht nur auf den Deutschunterricht begrenzt. Auch in anderen Fächern, wie beispielsweise Mathematik, kann an den Kompetenzen des Sprechens und Zuhörens gearbeitet werden (Bartnitzky, 2015, S. 66-67).

Die Leitidee des Schreibens verlangt eine Schreibkultur, in der geschrieben und über Geschriebenes ausgetauscht wird. Dazu braucht es eine Lernumgebung, die zum Schreiben anregt. Die Schüler*innen sollen zudem voneinander profitieren, indem sie sich über ihre Texte und verwendeten Hilfsmittel austauschen und gegenseitig beraten (Bartnitzky, 2015, S. 129).

Auch im Bereich Lesen soll eine Kultur entwickelt werden, in der die Schüler*innen offen gegenüber Texten und Büchern sind. Dazu sollte es möglichst vielfältige Leseangebote geben, damit für alle etwas Interessantes dabei ist. Der Unterricht soll Platz enthalten, um über Gelesenes sprechen zu können. Weiterführend sollten sich die Schüler*innen von Texten inspirieren lassen. Beispielsweise indem sie den Text weiterentwickeln oder ein Bild dazu gestalten (Bartnitzky, 2015, S. 199-200).

Der letzte Kompetenzbereich umfasst das Untersuchen von Sprache. Die Schüler*innen sollen dadurch ihre sprachlichen Fähigkeiten erweitern. Währenddem sie die Sprache genauer unter die Lupe nehmen, erkennen sie beispielsweise Regeln, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Diese Erkenntnisse ergänzen ihr bisher vorhandenes Sprachwissen (Bartnitzky, 2015, S. 232-234).

Bartnitzky (2015) teilt den Kompetenzbereichen also nicht nur einzelne Kompetenzen zu, sondern beschreibt eine Kultur, in der diese Kompetenzen aufgebaut werden können. Es fällt auf, dass der Bereich Sprechen und Zuhören in allen Kompetenzbereichen vorkommt. In Abbildung 2 ist ersichtlich, dass dieser Bereich in der Mitte des Kreises steht und sich die anderen Kompetenzbereiche darum herum anordnen. Ohne das Sprechen und Zuhören, können die Kulturen der anderen Bereiche gar nicht existieren.

Abbildung 2 Kompetenzbereiche nach Bartnitzky (2015, S. 33)

Beim dialogischen Lesen können nicht alle Kompetenzbereiche abgedeckt werden. Das Sprechen und Zuhören stehen allerdings im Zentrum dieser Methode. Das dialogische Lesen hat dementsprechend Auswirkungen auf alle anderen Kompetenzbereiche.

2.2.2 Dimensionen der Lesekompetenz

Die Methode dialogisches Lesen lässt die Annahme zu, dass die Lesekompetenz von Kindern verbessert wird. Was genau Lesekompetenz ist, wird hier beschrieben.

Die Lesekompetenz hat eine Schlüsselfunktion für eine gute Bildung und die Teilhabe am öffentlichen Leben. Dabei spielt das Lesen von fiktionalen Texten eine große Rolle für die Persönlichkeitsentwicklung. Es werden sprachliche, kognitive und emotionale Lernprozesse in Gang gesetzt. Im sprachlichen Bereich wird die Begriffsbildung unterstützt. Das heißt, dass der*die Leser*in Textinformationen zueinander in Beziehung setzt und sich ein Bild über eine Person oder Situation machen kann. Kognitive Lerneffekte beschreiben in diesem Fall die Erweiterung des Textwissens. Durch das Einfühlen in die Charaktere und die Perspektivenübernahme wird das emotionale Lernen unterstützt (Bartnitzky, 2015, S. 135-136).

Eine mögliche Definition von Lesekompetenz ist die Befähigung der Menschen das Lesen in verschiedenen Situationen zu verwenden. Damit ist auch das Entnehmen von Informationen aus einem Sachtext gemeint. Diese Kompetenz ist in der Bildung wie auch im späteren Berufsleben unerlässlich (Bartnitzky, 2015, S. 143). Lesen ist jedoch nicht einfach das Entnehmen von Informationen aus einem Text. Es spielen einige weitere Faktoren mit, die auf die Lesekompetenz einwirken, die sogenannten Dimensionen der Lesekompetenz. Diese sind Motivation, Kognition, Emotion, Kreativität und Lesekommunikation (Bartnitzky, 2015, S. 146-148). In Tabelle 4 werden die Dimensionen aufgeschlüsselt.

Tabelle 4 Dimensionen der Lesekompetenz (Bartnitzky, 2015, S. 148)

Dimensionen der Lesekompetenz			
Motivation	Kognition	Emotion	Kreativität
Lesen als etwas Bedeutsames wahrnehmen (unterhaltsam, genussvoll, informativ, bereichernd) Ausdauer und Bedürfnis nach Verstehen entwickeln	Textinhalt und Vorwissen in Beziehung zueinander setzen Textinformationen erkennen und sie in Beziehung zueinander setzen, den Inhalt des Textes erfassen Komplexe Zusammenhänge herstellen und interpretieren Inhalt, Sprache, Textstruktur reflektieren und bewerten Lesestrategien kennen und verwenden, Lesen damit kontrollieren und steuern Eigenheiten wichtiger Textsorten kennen und sie zum Verstehen nutzen	Texte bedürfnisbezogen auswählen Eigene Leseinteressen entwickeln und ihnen folgen Eigene Erfahrungen und Gefühlserlebnisse mit dem Lesen verbinden Sprache, Texte sinnlich, ästhetisch wahrnehmen und geniessen Für sich klären, inwieweit ein Text einen anspricht	Zu Textteilen, zum Text, zum Kontext (Illustration, Cover, Handlungsorte, handelnde Figuren ...) Fantasien entwickeln Beim Lesen innere Vorstellungsbilder entwickeln (sich eine Person, eine Situation, eine Szene, eine andere Welt, vorstellen; Lücken im Text gedanklich ergänzen) Literarisches Lesen als gedankliches Spiel nutzen (Situationen, Personen, Handlungen verändern, die Perspektive wechseln) Das Gelesene kreativ verarbeiten
Lesekommunikation			
<ul style="list-style-type: none"> • Sich über Lesemotive und über Gelesenes miteinander austauschen • Unterschiedliche Sichtweisen miteinander abgleichen • Neugier auf und Toleranz für unterschiedliche Interpretationen entwickeln • Mit Texten miteinander handelnd umgehen und darüber kommunizieren 			

Das Lesen ist ein vielfältiger Prozess, der auf mehreren Ebenen abläuft und nicht nur von einer Person allein durchgeführt wird. Den Austausch über Gelesenes, auch als Anschlusskommunikation bekannt, nennt Bartnitzky (2015, S. 147) Lesekommunikation. Denn sie geschieht nicht nur nach dem Lesen, sondern auch vor und währenddessen. Dies ist eine wichtige Komponente für das dialogische Lesen. Was die einzelnen Dimensionen für das dialogische Lesen bedeuten, wird in Kapitel 2.4.3 erläutert.

2.2.3 Lesekompetenzmodelle

Die Lesekompetenz ist breit gefächert. Im Folgenden werden zwei Lesekompetenzmodelle dargestellt und verglichen. Zum einen wird das Modell aus IGLU vorgestellt. IGLU ist die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung, bei der die Leseleistungen von Kindern in Deutschland international verglichen werden (Hussmann et al, 2017). Dem wird das Mehrebenenmodell des Lesens von Rosebrock und Nix (2014) gegenübergestellt.

Abbildung 3 Lesekompetenzmodell aus IGLU 2016 (Hussmann et al., 2017, S. 84)

Im Modell aus IGLU wird dargestellt, welche Verstehensleistungen Schüler*innen machen müssen, wenn sie einen fiktionalen oder einen Sachtext lesen. Diese sind in im hellroten Kasten in Abbildung 3 dargestellt. Für alle Verstehensleistungen ist das flüssige Lesen die Voraussetzung. Für die Lokalisation explizit angegebener Informationen müssen Wörter, Sätze und Redensarten verstanden werden. So können einfache Fragen zum Textinhalt beantwortet werden. Um einfache Schlussfolgerungen ziehen zu können, müssen diese Elemente im Text zueinander in Beziehung gesetzt werden. Für komplexere Schlussfolgerungen oder Interpretationen werden eigene Erfahrungen hinzugezogen. Die Interpretationen beziehen sich meistens auf den gesamten Text und nicht nur auf einzelne Passagen. Bei der Überprüfung und Bewertung wird die Qualität des Textes begutachtet. Der*die Leser*in macht sich beispielsweise Gedanken zu der Ausführlichkeit des Textes und dem Realitätsgehalt. Die beiden linken Verstehensleistungen in der Abbildung geschehen

rein auf der Textebene. Die rechts angeordneten können nur durch Heranziehen von externem Wissen erbracht werden (Hussmann et al., 2017, S. 82-84).

Abbildung 4 Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2014, S. 15)

https://www.uni-due.de/imperia/md/images/germanistik/behrens/bauernfeind_2020.pdf 25.11.22

Das in Abbildung 4 dargestellte Mehrebenenmodell des Lesens unterteilt das Lesen in drei Ebenen: Prozessebene, Subjektebene und soziale Ebene. Die Ebenen sind allerdings nicht hierarchisch zu betrachten. Alle haben in jeder Lesesituation ihre Berechtigung. Das Modell kann wie ein Stück, das aus einem Kuchen herausgeschnitten wurde, angeschaut werden. Im Kern befindet sich die Prozessebene, in welcher die kognitiven Prozesse ablaufen. Die Identifikation von Buchstaben, Wörtern und Sätzen ist dabei die Grundlage. Wenn diese schnell erkannt werden, steigt die Leseflüssigkeit, was das Verständnis von lokaler und globaler Kohärenz erleichtert. Die lokale Kohärenz beschreibt die Zusammenhänge von Sätzen, die nur gemeinsam einen vollständigen Sinn ergeben. Die Globale Kohärenz geht weiter und umfasst das Verständnis des gesamten Textes. Der*die Leser*in bildet während des Leseprozesses ein mentales Modell. Dieses wird mit jeder neuen Information erweitert. Dabei werden nicht nur Informationen aus dem Text eingebaut, sondern auch eigene Erfahrungen und Weltwissen (Subjektebene). Superstrukturen helfen dabei, den Text zu verstehen. Wer über Superstrukturen verfügt, hat Textsortenwissen. Die Beherrschung von Textsorten hilft zu verstehen, wie der Text organisiert ist. Lesende, die Darstellungsstrategien identifizieren können, können auf einer metasprachlichen Ebene den

Text analysieren. Dabei werden Erkenntnisse über den Aufbau des Textes beschrieben (Rosebrock & Nix, 2014, S. 15-20).

Um die Prozessebene herum, befindet sich die Subjektebene. Der Leseprozess muss stattfinden, damit sich der*die Lesende auf der Subjektebene weiterentwickeln kann. Damit der Leseprozess überhaupt stattfindet, muss Motivation vorhanden sein (Rosebrock & Nix, 2014, S. 20). Die Lesemotivation wird von den Leseerfahrungen beeinflusst. Es ist entscheidend, ob und welche Leseerfahrungen Kinder bereits vor der Schule in der Familie machen konnten. Die Eltern sind dabei Vorbild für ihre Kinder. Zudem spielt es eine Rolle, ob die Kinder ihre Leseleistungen internalen oder externalen Attribuierungen zuschreiben. Wenn sie sich selbst als schlechte*r Leser*in wahrnehmen und dies ihrer mangelnden Begabung zuschreiben, wird von einer internalen Attribuierung gesprochen. Dies wirkt sich negativ auf die Lesemotivation aus. Wenn hingegen die Ursache in einer schwierigen Aufgabe gesehen wird, wird von einer externalen Attribuierung gesprochen. Positive Leseerfahrungen sollten dem gegenüber internal attribuiert werden, damit sich die Lesemotivation erhöht. Weiter ist der Austausch über Gelesenes motivierend (Rosebrock & Nix, 2014, S. 116-117). Darauf wird auf der sozialen Ebene näher eingegangen. Nebst der Motivation sind Weltwissen, persönliche Beteiligung und Reflexion auf der Subjektebene von Bedeutung. Diese Elemente haben Einfluss auf das Verständnis des Textes. Dies wiederum beeinflusst das Selbstkonzept des*der Lesers*in (Rosebrock & Nix, 2014, S. 20-22).

Die soziale Ebene umfasst die Anschlusskommunikation. Diese kann bereits bei Kleinkindern stattfinden, wenn sie von ihren Eltern eine Geschichte erzählt bekommen und darüber sprechen. Später, wenn sie selbst lesen können, erfolgt die Anschlusskommunikation, wenn sie sich über das Gelesene austauschen. Dies geschieht mit verschiedenen Personen. Es kann in der Schule mit Peers, zu Hause mit der Familie oder in der Freizeit mit Freunden über Texte gesprochen werden (Rosebrock & Nix, 2014, S. 23-24). Wie bereits geschildert, nennt Bartnitzky die Anschlusskommunikation Lesekommunikation (siehe Kapitel 2.2.2). Im Rahmen dieser Arbeit und des Projekts ist der Begriff Lesekommunikation geeigneter, weil die Kommunikation nicht nur am Ende des Textes stattfindet, sondern auch währenddessen.

Werden die beiden Modelle nun verglichen, kann festgehalten werden, dass das Lesekompetenzmodell aus IGLU der Prozessebene und der Subjektebene des Mehrebenenmodells des Lesens entspricht. Die Prozessebene entspricht der Nutzung textimmanenter Informationen. Die Subjektebene wird beim Heranziehen von externem Wissen abgedeckt. Die soziale Ebene wird im Lesekompetenzmodell aus IGLU nicht berücksichtigt. Diese ist für das in Zusammenhang mit dieser Arbeit durchgeführte Projekt

(siehe Kapitel 3.1.1) allerdings von grosser Bedeutung, da das dialogische Lesen nur im sozialen Kontext durchgeführt werden kann.

2.3 Weiterführende Konzepte und Prinzipien

In Kapitel 2.2 wurden verschiedene deutschdidaktische Modelle dargestellt. Folgend werden Konzepte und Prinzipien, die für die Deutschdidaktik von Bedeutung sind, genauer erläutert. Diese bilden einen Rahmen, in den das dialogische Lesen eingebettet werden kann (siehe Kapitel 2.4).

2.3.1 Fünf Prinzipien sprachlichen Handelns

Deutschunterricht ist in der heutigen Zeit etwas Aktives. Dabei sollen sich die Schüler*innen selbst entfalten können und ihre Sprachkompetenzen durch Auseinandersetzung mit der Sprache erweitern. Bartnitzky (2015, S. 28-32) stellt dazu fünf Prinzipien sprachlichen Handelns auf, die den Deutschunterricht zu einem integrativen Unterricht machen.

- Kompetenzentwicklung
- Situationsbezug
- Sozialbezug
- Bedeutsamkeit der Inhalte
- Sprachbewusstheit

Die Lernenden verfügen bereits vor Schuleintritt über Kompetenzen in ihrer Erstsprache. Im Unterricht muss der jeweilige Sprachstand der Schüler*innen bestimmt und ein angepasstes Lernangebot bereitgestellt werden. Dies ist mit dem *Prinzip der Kompetenzentwicklung* gemeint. Weiter ist es von grosser Bedeutung, dass die Unterrichtssituationen echt sind. Die Schüler*innen sind motivierter zu lernen, wenn sie den Sinn in einer Aufgabe sehen. Zudem ist es einfacher das Gelernte in realen Situationen anzuwenden, wenn sie bereits in echten Situationen gelernt wurden (*Situationsbezug*). Mit dem *Sozialbezug* ist das von- und miteinander Lernen gemeint. In sozialen Situationen kann von Vorbildern abgeschaut werden, was den Lerneffekt erhöht. Ausserdem müssen zu lernende Inhalte für die Schüler*innen subjektiv sinnvoll sein (*Bedeutsamkeit der Inhalte*). Inhalte, die objektiv sinnvoll, jedoch auf den ersten Blick für die Lernenden nicht wichtig sind, müssen so gestaltet sein, dass sie subjektiv sinnvoll werden. Weiter soll auch ein Zugang zur kulturellen Welt geschaffen werden. Hier können die Kulturen der Schüler*innen mit Migrationshintergrund einbezogen werden. Das *Prinzip der Sprachbewusstheit* stellt die Metaebene ins Zentrum. Die Schüler*innen sollen über Sprache nachdenken und sich austauschen (Bartnitzky, 2015, S. 28-32).

Diese fünf Prinzipien können als Grundlage der Deutschdidaktik betrachtet werden. Auf dieser Basis kann der Unterricht so gestaltet werden, dass alle Schüler*innen teilhaben können.

Die Sprachentwicklung von Schüler*innen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch folgt einer Abfolge von zu erwerbenden Kompetenzen. Im Alltag sind die Lernenden allerdings mit allen möglichen grammatischen Formen konfrontiert, die sie teilweise noch gar nicht gelernt haben. Es besteht also ein Spannungsfeld zwischen dem Alltag und dem gesteuerten Lernprozess. Die Schüler*innen müssen auf sprachliche Strukturen zugreifen, über die sie noch gar nicht verfügen. Deshalb ist es wichtig, dass die DaZ³-Didaktik nebst den Entwicklungsphasen auch die Anforderungen des Alltags einbezieht. Verschiedene Ansätze verbinden diese beiden Aspekte. Der kontrastive Ansatz geht davon aus, dass Zweitsprachlernende Elemente der Erstsprache nutzen, um die Zweitsprache zu lernen. Deshalb ist es wichtig, dass im Unterricht Bezüge zur Erstsprache gemacht werden. Der handlungsorientierte Ansatz fordert realistische Alltagssituationen, um Neues zu lernen. Der integrative Ansatz verbindet die genannten Ansätze mit einem systematischen Grammatikunterricht (Jeuk, 2015, S. 126-127).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die DaZ-Didaktik der Deutsch-Didaktik sehr ähnlich ist. Beide fordern den Bezug zum Alltag und die Handlungsorientierung. Nachfolgend werden die Prinzipien des DaZ-Unterrichts genauer beschrieben.

2.3.2 Prinzipien des DaZ-Unterrichts

Für den DaZ-Unterricht bestehen neun Prinzipien. Sie sind den fünf Prinzipien sprachlichen Handelns ähnlich (siehe Kapitel 2.3.1). Die Prinzipien des DaZ-Unterrichts werden hier beschrieben und wo möglich mit Pfeilen Bezüge zu den Prinzipien sprachlichen Handelns aufgezeigt.

1. «Jeder Unterricht ist DaZ-Unterricht.» (Jeuk, 2015, S. 128)

Nicht nur im DaZ-Unterricht werden sprachliche Kompetenzen gefördert, sondern in allen Fächern. Die Lehrpersonen sind dafür verantwortlich, dass die Schüler*innen eine Fachsprache ausbilden (Jeuk, 2015, S. 128). -> Kompetenzentwicklung

³ Deutsch als Zweitsprache

2. «Die Schule ist ein Raum interkulturellen Lernens.» (Jeuk, 2015, S. 128)

Die Mehrsprachigkeit, die in einer Klasse herrscht, soll ihre Berechtigung haben. Die Erstsprachen der Schüler*innen sollen thematisiert und im Schulzimmer sichtbar gemacht werden (Jeuk, 2015, S. 128). -> Bedeutsamkeit der Inhalte

3. «Sprechhandlungen, die in der alltäglichen Kommunikation relevant sind, bilden den Ausgangspunkt des Unterrichts.» (Jeuk, 2015, S. 128)

Alltagssituationen sollen für die Sprachförderung genutzt werden. Es ist wichtig, dass Lernprozesse in realen Situationen stattfinden, damit diese ins echte Leben übertragen werden können. Die Schüler*innen sollen die Sprache anwenden um etwas lernen (Jeuk, 2015, S. 128). -> Situationsbezug

4. Interlanguage-Hypothese

Fehler, die die Lernenden machen, sind als sogenannte Lernaltersprache wahrzunehmen. Sie geben Aufschluss darüber, wo der*die Schüler*in im Lernprozess steht (Jeuk, 2015, S. 128).

5. Offene Fragekultur

Die Schüler*innen sollen jederzeit Hilfe von der Lehrperson oder andern Schüler*innen erhalten können (Jeuk, 2015, S. 128). -> Sozialbezug

6. Die Lehrperson als Vorbild

Die Lehrersprache ist für den Lernprozess der Schüler*innen zentral. Deshalb muss die Lehrperson ihre Sprache vorsichtig und gezielt einsetzen. Sie sollte langsam, deutlich und grammatikalisch korrekt sprechen. Auch die Versprachlichung von Handlungen kann hilfreich sein (Jeuk, 2015, S. 128). -> Sozialbezug

7. Sprachbewusstsein

Die Schüler*innen sollen die Sprache und ihre Eigenschaften verstehen. Diese sollen aber nicht nur explizit vermittelt werden, sondern so, dass sie auch angewendet werden können (Jeuk, 2015, S. 129). -> Sprachbewusstheit

8. Wiederholungen

In Rollenspielen können Alltagssituationen trainiert werden. Auch Lieder und Reime eignen sich, um sprachliche Strukturen wiederholend zu üben (Jeuk, 2015, S. 129).

-> Situations- und Sozialbezug

9. Umgangssprache und Bildungssprache

Die Schülerinnen sollen in der Alltagssprache sowie in der Bildungssprache kompetent werden (Jeuk, 2015, S. 129).

Die Prinzipien des DaZ-Unterrichts enthalten viele Elemente, die aus der allgemeinen Didaktik bekannt sind. Auch die Verwendung von Sprachförderstrategien wird erwähnt. Diese werden im nächsten Kapitel erklärt.

2.3.3 Sprachförderstrategien

Die Sprachförderstrategien sind ein wichtiger Aspekt des dialogischen Lesens und somit für das Projekt von hoher Relevanz. Welche Sprachförderstrategien es gibt und wie sie verwendet werden, wird im Folgenden erläutert.

Der Einfluss der Lehrperson und ihre Funktion beim Spracherwerbsprozess wurden bereits mehrfach beschrieben. Unter dem Begriff Partnerstrategien werden das Modelling und Scaffolding verortet. Beim Modelling ist die Lehrperson Modell für die Schüler*innen. Sie fungiert als Vorbild bei der Verwendung der Sprache. Der Begriff Scaffolding stammt aus dem Englischen und meint die zur Verfügungstellung eines «Gerüsts». Die Lehrperson übernimmt Teile, die die Schüler*innen noch nicht beherrschen oder unterstützt sie durch gezielte Fragen usw. Dieses Vorgehen entspricht der Zone der nächsten Entwicklung. Die Lehrperson gibt die Hilfestellung nur so lange, bis die Lernenden es selbst können (Willke, 2019, S. 218-221).

Im dialogischen Lesen ist - im Sinne des Scaffoldings - die Rede von Sprachförderstrategien. Die Strategien können in die folgenden drei Bereiche aufgeteilt werden:

- Wie auf Äusserungen eines Kindes reagiert werden sollte (Tabelle 5)
- Was gegenüber dem Kind gesagt werden sollte (Tabelle 6)
- Wie etwas gesagt werden sollte (Tabelle 7) (Kappeler Suter, Plangger & Jakob, 2017, S. 10-12)

Die Tabellen 5-7 (übernommen von Kappeler Suter et al., 2017) fassen die wichtigsten Sprachförderstrategien zusammen.

Wie auf Äusserungen eines Kindes reagiert werden sollte:

Tabelle 5 Sprachförderstrategien 1 (Kappeler Suter et al. 2017, S. 10)

Strategie	Beschreibung	Beispiele
Indirekte Korrektur	Die fehlerhafte Äusserung des Kindes wird von der erwachsenen Person aufgegriffen und korrekt noch einmal wiedergegeben. Das Kind wird nicht auf seinen Fehler aufmerksam gemacht.	Kind: «Katze von Baum fallen.» Erwachsene: «Die Katze ist vom Baum gefallen, genau.»
Erweiterung	Die Äusserung des Kindes wird von der erwachsenen Person aufgegriffen und mit zusätzlichen Informationen versehen.	K: «Ball ist weg.» E: Ja, der Junge hat den Ball hinter dem Sofa versteckt.»
Differenzierung	Allgemeine Begriffe werden von der erwachsenen Person differenzierter ausgedrückt.	K: « Das ist ein Hund.» E: «Ja, das ist ein Hund. Diese Art nennt man Beagle.»
Wiederholung	Die erwachsene Person wiederholt die Äusserung des Kindes.	K: «Der Junge spielt.» E: Der Junge spielt, genau.»
Verständnissicherung	Die erwachsene Person fragt nach, um sicher zu sein, dass sie das Kind richtig verstanden hat.	K: «Ball.» E: «Möchtest du mit dem Ball spielen?»

Die Strategien *Wiederholung* und *Erweiterung* sind für die Sprachförderung von zweisprachigen Schüler*innen sehr gut geeignet. Die Wiederholung sorgt dafür, dass die neuen Wörter gefestigt werden. Die Erweiterung stellt das Wort in einen Kontext und zeigt grammatische Strukturen auf (Kappeler Suter et al., 2017, S.5).

Was gegenüber dem Kind gesagt werden sollte:

Tabelle 6 Sprachförderstrategien 2 (Kappeler Suter et al, 2017, S. 11)

Strategie	Beschreibung	Beispiele
Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus	Die erwachsene Person achtet darauf, dass sie ihre Aufmerksamkeit dem Kind anpasst. Sie registriert, wo das Kind hinguckt, lenkt ihre Aufmerksamkeit ebenfalls dorthin und spricht dann das Objekt der Aufmerksamkeit an.	Der Blick des Kindes fällt auf einen Ballon am Rand der Bilderbuchseite. Die erwachsene Person lenkt ihren Blick ebenfalls auf den Ballon, zeigt darauf und sagt: «Kuck mal, wo fliegt denn dieser Ballon wohl hin?»

Offene Fragen	Die erwachsene Person stellt Fragen, auf die das Kind mit ganzen Sätzen antworten muss.	«Was macht denn der Junge da?» «Was denkst du, wieso ist der Bär so glücklich?»
W-Fragen	Die erwachsene Person stellt W-Fragen.	«Warum macht denn der Fuchs das?» «Wie sieht der Fisch aus?» «Was sieht man denn auf diesem Bild?»
Erinnerungsfragen	Fragen, die das Kind auffordern, sich an Aspekte aus dem Buch zu erinnern.	«Wohin sind der Frosch und der Igel verreist?» «Weisst du noch, worüber sich der Dachs, der Bär und der Fuchs gestritten haben?»
Komplettierung	Die erwachsene Person lässt Lücken, die das Kind auffordern, ein Wort oder den Satz zu vervollständigen.	E: «Wenn wir ins Auto steigen, müssen wir uns alle _____» K: «angurten»
Verknüpfung	Fragen, die die Geschehnisse im Buch mit Erlebnissen der Kinder verknüpfen.	«Hast du auch schon mal den Ball von deiner Schwester versteckt?» «Hast du dich auch schon einmal mit jemandem gestritten?»
Strategie der Nähe	Hier werden Inhalte fürs Gespräch gewählt, die Orte, Personen, Gegenstände und Handlungen thematisieren, die auf den Bildern zu sehen sind.	«Guck mal, die Familie steht am Bahnhof und wartet auf den Zug. Und was machen sie jetzt?» «Guck, da ist neben dem Bub auch noch ein Mann. Wer ist das wohl?»
Strategie des Abstandes	Grundsätzlich geht es darum, dass sich das Kind auf etwas konzentriert, das sich nicht in unmittelbarer Nähe befindet oder gegenwärtig ist. Die Kinder müssen Erlebnisse im Geist aufrufen, ordnen und sprachlich verfügbar machen, was die	«Ich esse Kuchen am liebsten mit Schlagrahm, und du?» «Sieh mal diese Pfütze da, die sieht ein bisschen aus wie eine Hand, findest du nicht?»

	Denk- und Sprachentwicklung fördert.	
--	--------------------------------------	--

Diese Strategien haben das Ziel die Schüler*innen zum Sprechen zu ermutigen. Durch die genaue Beobachtung des Kindes wird das Sprachhandeln an seine Bedürfnisse angepasst (Kappeler Suter et al., 2017, S.11).

Wie etwas gesagt werden sollte:

Tabelle 7 Sprachförderstrategien 3 (Kappeler Suter et al., 2017, S. 12)

Strategie	Beschreibung
Blickkontakt	Die erwachsene Person stellt so oft wie möglich Blickkontakt zum Kind her, um dessen Aufmerksamkeit zu sichern.
Gestik / Mimik	Mit Gestik und Mimik unterstreicht bzw. verdeutlicht die erwachsene Person das Gesagte. Das hilft dem Kind beim Verständnis der Sprache.
Aussprache	Die erwachsene Person achtet darauf, eine deutliche Aussprache zu haben, damit das Kind nicht wegen akustischen Gründen auf Verständnisschwierigkeiten stösst.
Überzogene Intonation	Mit einer überzogenen Intonation meint man die sogenannte Ammensprache. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die erwachsene Person in einer höheren Tonlage spricht, mit einer ausgeprägten Satzmelodie und teils längeren Pausen zwischen den einzelnen Phrasen, um die wichtigen Wörter zu betonen.
Pausen an Phrasenstrukturgrenzen	Die erwachsene Person macht deutliche Pausen nach Sätzen, Nebensätzen und anderen Sprecheneinheiten, damit sie gut verständlich sind.

In dieser Kategorie geht es darum, das Verständnis zu erleichtern. Die erwachsene Person kann durch die beschriebene Sprechweise die Kinder im Spracherwerb unterstützen (Kappeler Suter et al., 2017, S. 12).

2.4 Exemplarische Synthese am Beispiel des dialogischen Lesens

Das dialogische Lesen ist Bestandteil der Fragestellung und wird im folgenden Unterkapitel genauer erläutert. Anschliessend werden die Erkenntnisse zum Zweitspracherwerb, die vorgestellten didaktischen Modelle und ihre weiterführenden Konzepte und Prinzipien mit dem dialogischen Lesen verknüpft. Das dialogische Lesen wird einerseits in die Unterstützung des Zweitspracherwerbs und andererseits in die Erleichterung des Leseprozesses eingeteilt.

2.4.1 Dialogisches Lesen

Das dialogische Lesen basiert auf der Erkenntnis, «[...] dass regelmässiges Sprechen im Austausch mit Erwachsenen einen positiven Einfluss auf die Sprachfähigkeiten der Kinder hat.» (Kappeler Suter, Plangger & Jakob, 2017, S. 2). Im dialogischen Lesen liest die Lehrperson gemeinsam mit bis zu 4 Kindern ein Bilderbuch und spricht darüber. Dabei liest die Lehrperson nicht einfach vor und die Kinder hören passiv zu, sondern die Schüler*innen nehmen aktiv teil. Durch gezielte Fragen und das Aufgreifen von Schüler*innenaussagen werden die Lernenden in die Vorlesesituation eingebunden. Die Lehrperson wendet verschiedene Sprachförderstrategien (siehe Kapitel 2.3.3) an, die die Schüler*innen motivieren, aktiv mitzumachen und deren Kommunikation unterstützen. Dadurch, dass der Sprechanlass auf einem Bilderbuch basiert, ist das Gesprochene auch visualisiert. Die Kombination aus Gehörtem und Gesehenem unterstützt nachweislich den Spracherwerb. Der Ursprung des dialogischen Lesens liegt in der sprachlichen Förderung der Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien, die wenig oder keine literarischen Inputs bekommen. Bei zweisprachigen Schüler*innen kann diese Methode aber auch sehr gut angewendet werden, um den Wortschatz aufzubauen. Ein Vorteil des dialogischen Lesens ist, dass die Schüler*innen auch einen Lernzuwachs haben, wenn sie nur zuhören. Zudem kann jedes Kind selbst entscheiden, wie aktiv es an der Runde teilnimmt (Kappeler Suter et al., 2017, S. 2-6).

Für eine gelingende Durchführung müssen im Voraus einige Überlegungen gemacht werden. Beispiele dafür sind die folgenden Fragen: Welcher Ort ist geeignet für das dialogische Lesen? Wann soll die Durchführung stattfinden? Wie sieht die Sitzordnung aus? Welche Kinder nehmen teil? Welches Buch wird gelesen? Welche Sprachförderstrategien werden angewendet? Zu diesen Fragen liefern Kappeler Suter et al. (2017, S.7-8) einige Antworten. Sie empfehlen einen Ort, an dem man ungestört ist und die Gruppe sich wohlfühlt. Den geeigneten Zeitpunkt muss die Lehrperson je nach Stundenplan und Anzahl Lehrpersonen individuell wählen. Zudem sollte sie sich im Voraus überlegen wie viel Zeit sie einsetzen möchte. Bei grösseren Gruppen sollten die Schüler*innen in einem Halbkreis sitzen, damit alle gute Sicht auf das Buch haben. Die Zusammensetzung der Gruppe kann dem Alter, dem

Entwicklungsstand oder der Interessen der Kinder entsprechend gewählt werden. Bei der Wahl des Buches sollte im Voraus überlegt werden, welches Thema damit angesprochen werden soll. Zudem sollte das Buch auch von der Grösse, der Länge usw. geeignet sein. Um die Schüler*innen möglichst gut einbinden zu können, sollte das Buch altersangemessen sein und den Interessen der Kinder entsprechen. Sinnvoll ist auch, wenn das Buch Raum für Kreativität und Identifikationsmöglichkeiten bietet. Nebst der Wahl der Sprachförderstrategien sollte im Voraus auch überlegt werden, welche neuen Wörter eingeführt werden sollen und wie das Lesen mit gestaltenden Elementen bereichert werden kann. Die vorgängige Planung ist sinnvoll, es muss aber nicht exakt daran festgehalten werden. Wichtig ist, dass auf die Bedürfnisse der Schüler*innen eingegangen wird. Das dialogische Lesen lässt viel Spielraum für die eigene Gestaltung und ist einfach umzusetzen. Abbildung 5 bettet das dialogische Lesen in die zuvor erläuterten Theoriekapitel ein.

Abbildung 5 Darstellung zum dialogischen Lesen in Bezug auf die erwähnte Theorie (eigene Darstellung)

Die in Kapitel 2.3 beschriebenen Konzepte und Prinzipien bilden den Rahmen des dialogischen Lesens. Die didaktischen Modelle befinden sich im Innern der Darstellung. Sie fließen alle unterschiedlich stark in das dialogische Lesen ein. Hier wird bewusst zwischen Zweitspracherwerb und Leseprozess unterschieden, weil das dialogische Lesen auf beide Bereiche einen Einfluss hat. Die vier Kompetenzbereiche sprachlichen Handelns sind in der Darstellung überlappend aufgeschrieben, weil sie in beide Bereiche eingeordnet werden können. Die anderen Modelle sind trennscharf und somit einem Bereich zugeordnet. In den

folgenden zwei Unterkapiteln werden die Modelle, Konzepte und Prinzipien mit dem dialogischen Lesen in Beziehung gesetzt.

2.4.2 Unterstützung des Zweitspracherwerbs

Das dialogische Lesen umfasst zahlreiche Modelle und Konzepte, die den Zweitspracherwerb unterstützen. Beispielsweise werden die Qualifikationen aus dem Qualifikationsfächer gefördert (siehe Kapitel 2.1.2). Die semantische Qualifikation, die den Wortschatz- und Bedeutungserwerb beinhaltet, wird durch das dialogische Lesen unterstützt, weil die Wörter, die in der Geschichte vorkommen, mehrfach gehört werden (Jeuk, 2015, S. 60-63). Zudem können alle Schüler*innen, die sich am dialogischen Lesen beteiligen, auf ihrem Niveau den neuen Wortschatz erwerben. Denn im Aneignungsmodell zur Wortbedeutung befinden sich wahrscheinlich nicht alle auf derselben Stufe (Boenisch, 2018, S. 8).

Die morphosyntaktische Qualifikation wird auch unterstützt. Den Satzbau kann ein*e Lernende*r durch die Kommunikation und den vorgelesenen Text aufbauen (Jeuk, 2015, S. 63-65). Auch hier befinden sich die Schüler*innen auf unterschiedlichen Erwerbsstufen. Alle können da weiterlernen, wo sie zurzeit stehen (Griesshaber, 2005, S. 7-17). Wie bereits in Kapitel 2.1.3 erklärt wurde, sind sich die Qualifikationen und die linguistischen Sprachbereiche sehr ähnlich. Aus diesem Grund können die Erkenntnisse des Qualifikationsfächers bezüglich des dialogischen Lesens auch auf die linguistischen Sprachbereiche übertragen werden.

Die Einflussfaktoren Motivation und Gelegenheit stehen auch mit dem dialogischen Lesen im Zusammenhang (siehe Kapitel 2.1.5). Die Motivation kann durch interessante, ansprechende Geschichten erhöht werden. Hier hat also das dialogische Lesen Einfluss auf die Motivation. Um eine Sprache zu lernen, muss die Gelegenheit dazu bestehen. Beim dialogischen Lesen wird diese Gelegenheit geboten, indem eine ansprechende Kommunikationssituation hergestellt wird (Jeuk, 2015, S. 37-42). Je nach Wahl der Texte und der Sprache der Lehrperson können die Schüler*innen die deutsche Sprache eher im Bereich der Alltags- oder Bildungssprache erweitern (siehe Kapitel 2.1.4).

Aus den vier Kompetenzbereichen sprachlichen Handelns (siehe Kapitel 2.2.1) wird beim dialogischen Lesen das Sprechen und Zuhören (Abb. 5, Bereich des Zweitspracherwerbs) sowie das Lesen bzw. der Umgang mit Texten und Medien (Abb. 5, Bereich Leseprozess) gefördert. Das dialogische Lesen bietet ein Unterrichtssetting, in dem das Sprechen und Zuhören gezielt geübt werden kann. Die Kultur des Lesens, die in der Schule entstehen soll, kann mit dem dialogischen Lesen unterstützt werden. Denn so können die Schüler*innen mit vielfältigen Leseangeboten in Kontakt kommen und müssen keine anstrengende Leseleistung vollbringen. Dies ist vor allem für schwächere Leser*innen von Vorteil. Auch die

Lesekommunikation, die für den Leseprozess sehr wichtig ist, kommt im dialogischen Lesen zum Tragen. Sie ist das Kernstück dieser Methode (Bartnitzky, 2015).

Die Lehrperson hat beim dialogischen Lesen eine wichtige Rolle. Sie unterstützt die Schüler*innen mit Sprachförderstrategien (siehe Kapitel 2.2.3). So kann der Zweitspracherwerb gezielt gefördert werden (Kappeler Suter et al., 2017, S.10-12). Die fünf Prinzipien sprachlichen Handelns nach Bartnitzky (2015, S. 28-32) finden sich auch im dialogischen Lesen wieder (siehe Kapitel 2.3.1). Es wird in echten Situationen über Literatur gesprochen (Situationsbezug) und die Schüler*innen arbeiten gemeinsam (Sozialbezug). Sie und die Lehrperson fungieren als Vorbilder. Die Lese- und Gesprächssituation wird von den Schüler*innen als sinnvoll erlebt (Bedeutsamkeit der Inhalte) und es entsteht eventuell ein Gespräch über Sprache auf der Metaebene (Sprachbewusstheit). Das Prinzip der Kompetenzentwicklung wird insofern eingehalten, als dass die Lehrperson am Sprachstand der Schüler*innen anknüpft und darauf aufbaut. Auch die Prinzipien des DaZ-Unterrichts (siehe Kapitel 2.3.2) können teilweise im dialogischen Lesen verortet werden, denn DaZ-Unterricht findet während allen Unterrichtssituationen statt. Es werden Alltagssituationen genutzt, um den Zweitspracherwerb zu fördern. Hier wird das gemeinsame Lesen als Alltagssituation betrachtet. Es besteht eine offene Fragekultur, in der die Lehrperson die Schüler*innen so weit unterstützt, wie es für sie notwendig ist. Zudem fungiert die Lehrperson mit ihrem eigenen Sprachhandeln als Vorbild, denn die Lernenden schauen von ihr ab. Während dem dialogischen Lesen können die Wörter mehrfach wiederholt werden, da der Wortschatz aus der Geschichte mehrfach verwendet wird (Jeuk, 2015, S. 128-129).

Es wird ersichtlich, dass das dialogische Lesen in Bezug auf den Zweitspracherwerb auf vielfältige Art und Weise begründet werden kann. Der Einfluss auf den Leseprozess ist nicht zu vernachlässigen, weshalb er im folgenden Kapitel genauer beschrieben wird.

2.4.3 Erleichterung des Leseprozesses

Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des dialogischen Lesens auf das Sprachhandeln von mehrsprachigen Schüler*innen. Dennoch ist es interessant, den Einfluss auf den Leseprozess zu betrachten, da dieser durch das korrekte Durchführen des dialogischen Lesens positiv beeinflusst werden kann. Wie genau dies geschieht, wird im Folgenden beschrieben.

«[...] Literalität wird in sozialen Zusammenhängen erworben, die Schule ist einer der zentralen Schauplätze dafür» (Rosebrock & Nix, 2014, S. 13). Die Schüler*innen bauen einen grossen Teil ihrer Lesekompetenz während der Schulzeit auf. Gerade zu Beginn des Lernprozesses kann es allerdings für schwächere Leser*innen zu einer Krise der

literarischen Sozialisation kommen. Denn sie würden gerne schon anspruchsvollere Texte lesen, ihre Leseflüssigkeit ist aber noch zu gering, um dies zu schaffen. Hier wird das dialogische Lesen von Bedeutung. Die Schüler*innen können anspruchsvollere Texte konsumieren, ohne sie selbst lesen zu müssen. Die erwachsene Person übernimmt den anspruchsvollen Teil des Lesens und moderiert die Lesekommunikation, an der die Schüler*innen aktiv teilnehmen. Diese Abhängigkeit von kompetenteren Leser*innen, durch die das Lesen als Ko-Konstruktion geschieht, wird Plateau der Emergenz genannt. Dabei ist die Qualität der Kommunikation entscheidend für die literarische Entwicklung. Je hochwertiger die Kommunikation, umso mehr Lernzuwachs entsteht (Rosebrock & Nix, 2014, S. 26-29).

Die literale Qualifikation wird somit gefördert (siehe Kapitel 2.1.2). Die Schüler*innen lesen zwar nicht selbst, kommen aber durch die Lesekommunikation mit Texten in Kontakt und tauschen sich über die Geschichte aus (Jeuk, 2015, S. 66-68).

Die Dimensionen der Lesekompetenz wirken auf ebendiese ein (siehe Kapitel 2.2.2). Alle Dimensionen werden im dialogischen Lesen gefördert. Die Schüler*innen sind motiviert, wenn die Geschichte ansprechend ist und sie gemeinsam mit anderen darüber sprechen können. Sie können das Lesen dadurch als bedeutsam wahrnehmen. Die Kognition wird gefördert, indem die Schüler*innen Gehörtes in Bezug zu ihrem vorhandenen Wissen setzen und so die Textinformationen zu einem Ganzen zusammenfügen können. Durch die Auseinandersetzung mit eigenen Erlebnissen während der Geschichte werden die Emotionen gefördert. Da die Geschichte während dem dialogischen Lesen von den Schüler*innen weiterentwickelt wird, sind der Kreativität der Lernenden keine Grenzen gesetzt. Als präsenteste Dimension kann die Lesekommunikation genannt werden. Denn dialogisches Lesen ist gleichzeitig auch Lesekommunikation. Es wird ausgetauscht, verglichen und interpretiert (Bartnitzky, 2015, S. 146-148).

Mit dem Blick auf das Lesekompetenzmodell aus IGLU (siehe Abb. 3) wird deutlich, dass die Schüler*innen beim dialogischen Lesen an allen Kompetenzen arbeiten können. Da die Kompetenz des flüssigen Lesens, die als Grundlage für das Modell genannt wird, wegfällt, weil die Lehrperson diesen Part übernimmt, können auch Schüler*innen mit keiner oder wenig Leseflüssigkeit die im Modell genannten Verstehensleistungen erbringen (Husmann et al., 2017, S. 82-84).

Das dialogische Lesen kann auch im Mehrebenenmodell des Lesens (siehe Abb. 4) verortet werden. Auf der Prozessebene entfällt die Wort- und Satzidentifikation, weil die Geschichte von der Lehrperson vorgelesen wird. Lokale und globale Kohärenz bilden die Schüler*innen durch das Zuhören selbst. Superstrukturen und Darstellungsstrategien werden im dialogischen Lesen vernachlässigt. Auf der Subjektebene können die Schüler*innen die Geschichte mit ihrem Vorwissen verknüpfen und mit ihrer eigenen Lebenswelt in Verbindung

setzen. Die Motivation steigt durch den gemeinsamen Austausch, womit auch bereits die soziale Ebene angesprochen wird. Die gehörte Geschichte wird genau besprochen und gemeinsam weiterentwickelt (Rosebrock & Nix, 2014, S. 15-24).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das dialogische Lesen für die Weiterentwicklung des Zweitspracherwerbs sowie des Leseprozesses gewinnbringend sein kann. Wie sich dies in der Praxis in Bezug auf den Zweitspracherwerb zeigt, wird in Kapitel 4 aufgezeigt.

3 Unterrichtsforschung

Um die Fragestellung beantworten zu können, wurde ein Unterrichtsprojekt auf der Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung entwickelt. In diesem Kapitel wird die Projektplanung beschrieben und die Untersuchungsgruppe vorgestellt.

3.1 Projektplanung

Dieses Kapitel stellt das Projekt in den Vordergrund. Zuerst wird das Unterrichtsprojekt beschrieben und methodisch-didaktisch begründet. Weiter wird ein Überblick über die Unterrichtseinheit geboten und das Forschungsvorgehen im Rahmen der Aktionsforschung erläutert.

3.1.1 Unterrichtsprojekt

Das Projekt wurde mit 5 Schüler*innen der 2. Klasse einer Regelschule durchgeführt. Alle Teilnehmenden haben eine andere Erstsprache als Deutsch. Die Grundlage des Projekts war das Bilderbuch *Zilly und Zingaro – Herzlichen Glückwunsch, Zilly!* (Paul & Thomas, 2009). Für das Projekt wurde eine Übersicht über die Unterrichtseinheit erstellt (siehe Tabelle 8). Darin werden die Lektionen kurz skizziert und heilpädagogisch kommentiert. Die genauere Planung der Lektionen wurde in den Verlaufsplanungen festgehalten (siehe Anhang 1). Pro Lektion wurden zwei Doppelseiten des Bilderbuches vorgelesen und besprochen. In den Verlaufsplanungen sind zu jeder Seite mögliche Fragen, die zur Geschichte gestellt werden können, aufgelistet und theoretisch begründet. Die Kommunikation basierte allerdings in erster Linie auf Inputs der Schüler*innen und nicht auf den vorbereiteten Fragen. Diese wurden beigezogen, wenn von den Schüler*innen nichts eingebracht wurde. Die Lehrperson war während dem dialogischen Lesen offen für die Ideen und Fragen der Schüler*innen, denn die aktive Beteiligung der Lernenden stand im Vordergrund. Das Verhalten der Lehrperson diente dazu den Sprachgebrauch der Schüler*innen positiv zu beeinflussen. Sie wendete sprachförderliche Strategien an, um den Lernenden die korrekte Sprachverwendung zu demonstrieren bzw. sie darin zu bestärken. In diesem Projekt wurden vor allem die Strategien des Wiederholens, des Erweiterns und der indirekten Korrektur (siehe Tabelle 5) angewendet. Dies diente der Einfachheit, damit sich die Lehrperson auf die Aussagen der Schüler*innen konzentrieren konnte. Weiter achtete die Lehrperson darauf, wie sie etwas sagt (siehe Tabelle 7). Durch die Anwendung dieser Strategien wurden die Schüler*innen auf das Gesagte zusätzlich aufmerksam gemacht. Die vorbereiteten Fragen sind W-Fragen oder offene Fragen, die die Schüler*innen zum Nachdenken anregen und ganze Sätze zur Beantwortung verlangen (siehe Tabelle 6). Durch dieses Vorgehen wurde in jeder Lektion der Qualifikationsfächer einbezogen (siehe Kapitel 2.1.2). An der literarischen Qualifikation wurde in jeder Phase gearbeitet. Denn die

Lesekompetenz setzt sich aus dem eigentlichen Leseprozess und der Lesekommunikation zusammen (siehe Kapitel 2.2.3). Die semantische Qualifikation wurde vor allem bei der Klärung von Wortbedeutungen gefördert. Denn durch das Gespräch über einen neuen Begriff konnten die Schüler*innen ihren Wortschatz erweitern. Die morphosyntaktische Qualifikation wurde bei allen Fragen, die die Schüler*innen in einem ganzen Satz beantworten mussten, gefördert. Ziel war es, dass die Schüler*innen die gehörte Sprechweise langsam für ihre eigene Sprachproduktion übernahmen.

Weiter kann die Unterrichtseinheit mit dem Mehrebenenmodell des Lesens (siehe Kapitel 2.2.3) begründet werden. Je nach Frage, die den Schüler*innen gestellt wird, wird eher die Prozess- oder Subjektebene des Mehrebenenmodells des Lesens fokussiert. Die Soziale Ebene ist während der ganzen Unterrichtseinheit vorhanden. Denn durch die Kommunikation über das Gelesene, bzw. weiterführende Ideen der Schüler*innen findet die Lesekommunikation ununterbrochen statt.

Nicht nur Fragen zum Inhalt, sondern auch die Bildbetrachtung war von grosser Bedeutung. Dazu eignete sich das gewählte Buch ausgezeichnet. Es enthielt viele Bilder, die für die Schüler*innen auf lustige Art gezeichnet waren und teils versteckte Elemente enthielt.

Nach den sechs Lektionen, in denen das Buch gelesen und besprochen wurde, gab es zum Abschluss eine Lektion, in der die Schüler*innen einen Text, in dem sie ihren perfekten Geburtstag beschrieben, vorbereiteten und präsentierten. Diesen nahmen sie als Audiodatei auf. Dies aufgrund dessen, dass noch nicht alle teilnehmenden Schüler*innen schreiben konnten und weil das ganze Projekt auf dem Sprechen basierte.

Über das Projekt können drei der fünf Prinzipien des sprachlichen Handelns gestülpt werden (siehe Kapitel 2.3.1). Durch Fragen, die die Lebenswelt der Schüler*innen einbeziehen, wird ein Situationsbezug gemacht, was den Lernprozess unterstützt. Zudem hat das dialogische Lesen einen grossen Sozialbezug. Die Kommunikation untereinander führt dazu, dass die Schüler*innen von- und miteinander lernen. Sei dies auf sprachlicher oder inhaltlicher Ebene. Zudem kann die Geschichte als subjektiv sinnvoll für die Lernenden betrachtet werden. Sie muss allerdings altersangemessen sein und den Interessen der Schüler*innen entsprechen. Damit ist auch das Prinzip der Bedeutsamkeit der Inhalte gegeben.

Die Dauer des Projekts betrug vier Wochen. Pro Woche wurden zwei Lektionen an unterschiedlichen Tagen durchgeführt.

Die zuvor erwähnte Übersicht über die Unterrichtseinheit besteht aus sieben Verlaufsplanungen und wird in Tabelle 8 aufgezeigt.

Tabelle 8 Übersicht über die Unterrichtseinheit (eigene Darstellung)

Thema der Unterrichtseinheit: Dialogisches Lesen am Bilderbuch Zilly und Zingaro - Herzlichen Glückwunsch, Zilly! (Paul & Thomas, 2009)			
Klasse: 2. Klasse			
Schwerpunktlernziel: Die Schüler*innen verbessern ihr Sprachhandeln.			
Lektion	Aktivität	Individuelle Lernziele (siehe Kapitel 3.2)	Medien
1	Einstieg ins Thema Die Seiten 1-2 werden von der Lehrperson vorgelesen. Mit gezielten Fragen werden die Schüler*innen zum Inhalt befragt. Die Lehrperson ist offen für Ideen und Einschübe der Schüler*innen.	Kind A spricht in ganzen Sätzen. Kind B konjugiert regelmässige Verben in der 3. Person Singular korrekt.	Buch
Methodisch-didaktischer Kommentar Neue Wörter: Kringel, Gartenparty, Vetter -> semantische Qualifikation Neue Satzstrukturen: Sätze im Präteritum, direkte Rede, -> morphosyntaktische Qualifikation		Kind C verwendet die zum jeweiligen Nomen passenden Artikel.	
2	Die Seiten 3-4 werden von der Lehrperson vorgelesen und mit den Schüler*innen besprochen.	Kind D bildet ganze Sätze mit der Struktur Subjekt, Verb, Objekt.	Buch
Methodisch-didaktischer Kommentar Neue Wörter: Fliege (Kleidungsstück), elegant, Irrgarten, Hüpfburg-> semantische Qualifikation Neue Satzstruktur: Modalverben im Satz -> morphosyntaktische Qualifikation		Kind E bildet Sätze mit allen notwendigen Wörtern.	
3	Die Seiten 5-6 werden von der Lehrperson vorgelesen. Gemeinsam wird darüber und über weiterführende Gedanken geredet.		Buch

Methodisch-didaktischer Kommentar Neues Wort: Busch -> semantische Qualifikation Neue Satzstruktur: Nebensatz -> morphosyntaktische Qualifikation		
4	Die Lehrperson liest die Seiten 7-8 vor. Es wird ein Austausch unter den Schüler*innen angeregt.	Buch
Methodisch-didaktischer Kommentar Neue Wörter: verblüfft, verschwinden- > semantische Qualifikation Neue Satzstruktur: keine		
5	Die Lehrperson liest die Seiten 9-10 vor. Gemeinsam wird über den Inhalt der Geschichte und Weiterführendes gesprochen.	Buch
Methodisch-didaktischer Kommentar Neue Wörter: Leckereien, tröten, Bärenhunger -> semantische Qualifikation Neue Satzstruktur: Aufzählung von Aktionen-> morphosyntaktische Qualifikation		
6	Die Seiten 11-12 werden von der Lehrperson vorgelesen. Es findet ein Austausch über die Geschichte statt.	Buch
Methodisch-didaktischer Kommentar Neues Wort: Schwarzwälder Kirschtorte -> semantische Qualifikation Neue Satzstruktur: keine		
7	Zum Abschluss der Unterrichtseinheit machen die Schüler*innen sich Gedanken, wie ihr Geburtstag aussehen würde, wenn sie zaubern könnten. Die Ideen nehmen sie als Audiodatei auf.	Tablet

<p>Methodisch-didaktischer Kommentar</p> <p>Hier können die Schüler*innen die neu gelernten Wörter wieder verwenden. -> semantische Qualifikation</p> <p>Die Schüler*innen sprechen auf ihren jeweiligen Erwerbsstufen. -> morphosyntaktische Qualifikation</p>		
--	--	--

Das Ziel der Unterrichtseinheit war es, die Schüler*innen in ihrem Sprachhandeln zu unterstützen. Dazu wurde der Fokus auf die Sprache der Lernenden und der Lehrperson gelegt.

Die neuen Wörter im Buch wurden mit den Schüler*innen explizit besprochen, damit alle dem Inhalt des Textes folgen konnten. Dadurch wurde die semantische Qualifikation gefördert. Neue Satzstrukturen wurden nicht explizit erwähnt. Sie wurden implizit vermittelt. Dies diente der Förderung der morphosyntaktischen Qualifikation. Die besondere Hervorhebung in der Übersicht diente dazu, die Lehrperson auf die entsprechenden Satzstrukturen aufmerksam zu machen.

3.1.2 Aktionsforschung

Um allfällige Veränderungen im Sprachhandeln der Schüler*innen feststellen zu können, wurde in der vorliegenden Arbeit Aktionsforschung betrieben.

Aktionsforschung wird von Personen durchgeführt, die selbst in die zu untersuchende Situation eingebunden sind. Eine weitere Eigenschaft der Aktionsforschung ist, dass die zu untersuchende Fragestellung aus der Praxis stammt. Es ist eine Forschung, die aus einem Zusammenspiel aus Aktion und Reflexion besteht. Erkenntnisse werden immer wieder reflektiert und das Vorgehen entsprechend angepasst. So entsteht eine Wechselbeziehung, da die Reflexion durch die erneute Aktion überprüft wird. Daher erstreckt sich Aktionsforschung über einen längeren Zeitraum (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 13-15). Im vorliegenden Projekt wurde zur Reflexion nach jeder Lektion ein Erinnerungsprotokoll angefertigt (siehe Anhang 1). Anhand dessen konnten etwaige Veränderungen für die folgenden Lektionen abgeleitet werden.

Um exakte Daten zu gewinnen, wurden die Lektionen zwei und sechs auf Video aufgezeichnet. Am Ende der Projektdurchführung wurden die Videos der zweiten und der sechsten Lektion mithilfe des Analyserasters analysiert. Die erste Lektion wurde nicht analysiert, weil sie dem Einstieg diente. Um Daten zur Veränderung der Vorlesesituation zwischen der zweiten und der sechsten Lektion erheben zu können, wurde ein Analyseraster mit Beobachtungskriterien erstellt (siehe Anhang 2). Diese Kriterien wurden im Laufe des Projekts angepasst, weil erst durch die Handlungen der Schüler*innen ersichtlich wurde, was beobachtet werden kann. Das Analyseraster ist in die morphosyntaktische und die semantische Qualifikation unterteilt. So können differenziertere Aussagen zu den Veränderungen des Sprachhandelns gemacht werden. Zudem basiert die ganze Unterrichtsplanung auf diesen beiden Qualifikationen.

Die ausgefüllten Analyseraster dienten der deskriptiven Feststellung von Veränderung. Um exaktere Daten zu generieren, wurde anschliessend von jedem*r Schüler*in jeweils eine Sequenz aus beiden Videos qualitativ analysiert. Dazu wurden einzelne Aussagen der Schüler*innen auf ihre sprachliche Korrektheit untersucht und festgestellt, ob und welche Veränderungen zu beobachten sind. Als Grundlage dafür wurden das Aneignungsmodell zur Wortbedeutung (siehe Kapitel 2.1.2) und die Erwerbsstufen (siehe Kapitel 2.1.2) verwendet. Leitend waren auch die Lernziele, die vor dem Projekt für die Schüler*innen definiert wurden (siehe Kapitel 3.2).

Die qualitative Forschung war für dieses Projekt die geeignete Forschungsmethode, weil es dabei nicht um standardisierte Verfahren geht, sondern auf die spezifische Situation zugeschnittene Analysemethoden verwendet werden. Die Beobachtungen sind beschreibend und interpretierend, nicht aber zählend (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2016, S. 115).

Altrichter, Posch & Spann (2018, S. 103) nennen drei Gütekriterien der Aktionsforschung: Die Güte der Befunde, die Verträglichkeit mit der Praxis und die Vereinbarkeit mit ethischen Grundsätzen. Das gewählte Vorgehen entspricht diesen drei Kriterien.

Güte der Befunde: Durch die gewählten Beobachtungskriterien kann eine fachlich nachvollziehbare Aussage über Veränderungen getroffen werden. Dazu dienen die Videos als Grundlage. Sie lassen einen Blick von aussen zu, obwohl die auswertende Person selbst in das Geschehen involviert ist (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 104-107).

Verträglichkeit mit der Praxis: Der Aufwand der Datenerhebung und -auswertung steht in einem guten Verhältnis zum Unterricht, so dass dieser nicht zu kurz kommt. In den Lektionen, die aufgenommen werden, läuft die Videoaufnahme nebenbei, sodass der Unterricht dadurch nicht gestört wird. Die Erinnerungsprotokolle werden im Anschluss an die Lektionen ausgefüllt. Dies kann zügig gemacht werden und tangiert den Unterricht nicht (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 107-108).

Vereinbarkeit mit ethischen Grundsätzen: Die Datenerhebung kann während dem dialogischen Lesen erfolgen, ohne die Ziele des Unterrichts zu beeinflussen. Zudem wird vorgängig das Einverständnis der Eltern für die Videoaufnahmen eingeholt. Weiter ist es wichtig, dass die Schüler*innen freiwillig am Projekt teilnehmen (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 108-111).

3.2 Untersuchungsgruppe

Für die Unterrichtseinheit wurden fünf Schüler*innen ausgewählt, die alle nicht-deutscher Erstsprache sind. Folgend werden sie genauer beschrieben. Zudem wird für alle Schüler*innen eine Einschätzung der semantischen und morphosyntaktischen Qualifikation vorgenommen. Diese beziehen sich auf das Aneignungsmodell zur Wortbedeutung (siehe Tabelle 1) und die Erwerbsstufen im vereinfachten Profilbogen (siehe Tabelle 2). Aufgrund der Einschätzungen wurde für jedes Kind ein Lernziel festgelegt, das während der Projektdurchführung fokussiert wurde.

Kind A:

Die Erstsprache dieses Kindes ist italienisch. Zu Hause wird nur italienisch gesprochen. Es spricht mehrheitlich in einzelnen Worten und nicht in ganzen Sätzen. Der Wortschatz von Kind A ist relativ klein. Es kann sich im Schulalltag schlecht verständlich ausdrücken. Dies einerseits wegen der undeutlichen Artikulation und andererseits wegen dem fehlenden Wortschatz. Wenn ihm ein Wort fehlt, hat es Schwierigkeiten den gesuchten Begriff zu umschreiben. Kind A ist dennoch sehr sprechfreudig.

Kind A kann in der semantische Qualifikation in die Phase der Wortbedeutungszuordnung eingeordnet werden, da es sich stark an der Erstsprache orientiert und häufig italienische Wörter verwendet. In der morphosyntaktischen Qualifikation kann das Kind auf Stufe 0 eingeordnet werden. Das Kind bildet zwar teilweise ganze Sätze, diese sind aber meistens nicht korrekt aufgebaut.

Lernziel: Kind A spricht in ganzen Sätzen.

Kind B:

Auch Kind B ist italienischer Herkunft. Zu Hause spricht die Familie italienisch. Das Kind ist erst seit 1,5 Jahren mit der deutschen Sprache in Kontakt. In dieser Zeit hat es grosse Fortschritte gemacht. Es kann viele Wörter, die im Schulalltag verwendet werden, anwenden und verstehen. Neue Begriffe lernt es schnell. Im morphologischen Bereich zeigt das Kind vor allem Schwierigkeiten bei der Konjugation von Verben.

In der semantischen Qualifikation kann Kind B in die Phase der Automatisierung eingeteilt werden. In der morphosyntaktischen Qualifikation bewegt sich Kind B auf Stufe 1 bzw. 2, da einfache Sätze bereits sicher gebildet werden und komplexere Sätze probiert werden, allerdings noch nicht korrekt sind.

Lernziel: Kind B konjugiert regelmässige Verben im Präsens korrekt.

Kind C:

Die Erstsprache von Kind C ist türkisch. Zu Hause wird ausschliesslich türkisch gesprochen. Lange hat das Kind in der Schule in einzelnen Worten gesprochen. Inzwischen bildet es ganze Sätze und kann diese auch mehrheitlich lautgetreu verschriftlichen. Im Gespräch mit dem Kind fällt auf, dass die korrekte Verwendung der Artikel noch nicht vorhanden ist. Dies deutet auf eine Interferenz mit dem Türkischen hin. Denn in der Erstsprache des Kindes gibt es keine Artikel.

Die semantische Qualifikation entspricht der Artikulationsphase. Das Kind verwendet neue Wörter und speichert sie so ab. Die morphosyntaktische Qualifikation entspricht Erwerbsstufe 1. Es können sicher einfache Sätze gebildet werden.

Lernziel: Kind C verwendet die zum jeweiligen Nomen passenden Artikel.

Kind D:

Kind D ist bulgarischer Herkunft. In der Familie wird bulgarisch gesprochen. Bei einer Abklärung zum Sprachstand der Erstsprache wurde herausgefunden, dass Kind D die bulgarische Sprache nicht vollständig beherrscht. Im Deutsch macht es wenig Fortschritte. Viele Wörter für die Alltagskommunikation fehlen und können nur langsam memoriert werden.

Daher befindet sich Kind D in der semantischen Qualifikation in der Phase der Wortbedeutungszuordnung. Die morphosyntaktische Qualifikation entspricht Erwerbsstufe 0 bzw. 1. Einfache Sätze werden in den meisten Fällen korrekt gebildet.

Lernziel: Kind D bildet ganze Sätze mit der Struktur Subjekt, Verb, Objekt.

Kind E:

Kind E spricht in seiner Familie italienisch. Die Eltern sprechen mit dem Kind zwar auch deutsch, aber es weigert sich zu Hause deutsch zu sprechen. In der Schule spricht es mit allen Kindern schweizerdeutsch, auch mit denjenigen, die italienisch können. Der Wortschatz von Kind E ist gut genug ausgebildet, um sich im schulischen Kontext zu verständigen. Gewisse Wörter, die von ihm verwendet werden, sind eine Mischung aus italienisch und deutsch. Wie bei Kind A ist die Satzbildung noch schwierig. Nicht, weil nur in einzelnen Worten gesprochen wird, sondern, weil nicht immer alle Wörter für einen kompletten Satz vorhanden sind.

Das Kind befindet sich in der semantischen Qualifikation in der Artikulationsphase, da neue Wörter verwendet werden. In der morphosyntaktischen Qualifikation kann das Kind in Erwerbsstufe 1 eingeordnet werden. Einfache Sätze werden korrekt gebildet. Häufig macht das Kind auch komplexere Sätze, deren Satzbau aber noch nicht stimmt.

Lernziel: Kind E bildet Sätze mit allen notwendigen Wörtern.

Die Lernziele dienen der Feststellung von Veränderungen im Sprachhandeln der Schüler*innen durch das durchgeführte Projekt.

4 Ergebnisse und Evaluation

Für die Feststellung von Veränderungen des Sprachhandelns der Schüler*innen wurden die morphosyntaktische und die semantische Qualifikation genauer betrachtet. Die beiden analysierten Lektionen wurden deskriptiv sowie qualitativ ausgewertet. Die Beobachtungsergebnisse werden im Folgenden separat aufgezeigt.

4.1 Deskriptive Ergebnisse

Bevor die qualitative Auswertung gemacht wurde, wurde jeweils ein Auswertungsprotokoll zur deskriptiven Auswertung der zweiten und sechsten Lektion ausgefüllt (siehe Anhang 2). Die Daten wurden aufgrund der erstellten Videos gesammelt. Zur Veranschaulichung der Daten der morphosyntaktischen Qualifikation wurde das folgende Balkendiagramm erstellt.

Abbildung 6 Balkendiagramm zur quantitativen Auswertung der 2. und 6. Lektion auf morphosyntaktischer Ebene

Die morphosyntaktische Qualifikation wurde auf der Basis der vorausgehenden Aussagen bzw. Handlungen der Lehrperson (LP) untersucht. Es wurde die Anzahl korrekter Sätze der Schüler*innen gezählt und aufgeschlüsselt, was davor von der Lehrperson oder anderen Schüler*innen gesagt wurde.

Bei der Analyse des Balkendiagramms wird ersichtlich, dass in der zweiten Lektion nur einmal ein korrekter Satz eines*r Schüler*in aufgrund einer vorgängigen Aussage der Lehrperson gemacht wurde. Insgesamt wurden 13 korrekte Sätze gebildet. Davon gingen zwölf Sätzen keine Aussagen der Lehrperson voraus. Ein möglicher Grund dafür könnte die Vielzahl an eingeübten Sätzen (*Ich weiss es. Was ist das?*) sein. Dies trägt dazu bei, dass die Anzahl korrekter Sätze so hoch ist und fast so vielen korrekten Sätzen keine Aussage

der Lehrperson voranging. In der sechsten Lektion verhält sich das anders. Es wurden zwar auch insgesamt 13 korrekte Sätze der Schüler*innen gezählt, die vorgängigen Aussagen der Lehrperson sind jedoch anders verteilt. Es sind nur 9 Sätze ohne vorausgehende Handlung der Lehrperson gebildet worden. Ausser auf den vorgegebenen Satz der Lehrperson folgte jeder vorausgehenden Aussage der Lehrperson einmal ein korrekter Satz der Schüler*innen. Aus dem Video geht hervor, dass die Lehrperson in dieser Lektion in einer Sequenz immer wieder denselben Satzanfang vorgegeben hat (*Dir gefällt...*). Er wurde von den Schüler*innen lediglich einmal übernommen. Ein möglicher Grund dafür ist, dass die Schüler*innen sich bereits einen Satz überlegt hatten, als sie die Hand aufstreckten und diesen nicht mehr verändern wollten.

Im Vergleich dieser beiden Lektionen haben die Schüler*innen am Ende des Projekts mehr auf die Aussagen der Lehrperson reagiert als noch zu Beginn. Eine mögliche Begründung dafür ist, dass sich die Schüler*innen zuerst an das dialogische Lesen gewöhnen mussten. Eine andere Begründung ist, dass sich die Lehrperson aufgrund der Erinnerungsprotokolle mehr auf ihr Handeln konzentrierte und so den Schüler*innen ein besseres sprachliches Vorbild sein konnte.

Als Basis für die Analyse der semantischen Qualifikation wurden die neu eingeführten Wörter verwendet (siehe Tabelle 8). Es wurde gezählt, wie oft die im Projekt eingeführten Begriffe von den Schüler*innen während den jeweiligen Lektionen verwendet wurden.

In der 2. Lektion wurde lediglich ein Wort (*Hüpfburg*) einmal von einem*r Schüler*in verwendet. Während der 6. Lektion wurden zwei Wörter, die während des Projekts eingeführt wurden (*Zauberteppich, Labyrinth*), von den Schüler*innen jeweils einmal verwendet. Hier ist keine grosse Veränderung zwischen den beiden Lektionen zu beobachten. Die Erhöhung um ein Wort kann auch dem Zufall geschuldet sein. Eine mögliche Begründung dafür ist, dass die Schüler*innen die Wörter zu wenig häufig gehört haben und sie noch nicht memoriert wurden.

Die deskriptive Analyse generiert zu wenige aussagekräftige Aussagen. Um genauer hinschauen und den Effekt des Projekts messen zu können, wurde die qualitative Analyse verwendet.

4.2 Qualitative Ergebnisse

Die deskriptive Analyse hat in der morphosyntaktischen Qualifikation einen kleinen Unterschied zwischen dem Anfang und dem Ende des Projekts aufgezeigt. In der semantischen Qualifikation kann kaum von einem Unterschied die Rede sein. Damit genauere Daten erhoben werden können, wird das Sprachhandeln der Schüler*innen in der

morphosyntaktischen und der semantischen Qualifikation qualitativ analysiert. Um festzustellen, ob und welche Fortschritte die einzelnen Schüler*innen gemacht haben, werden sie separat betrachtet. Es werden aus beiden Lektionen kurze Ausschnitte beschrieben, die bei der Betrachtung der Videos aufgefallen sind. Die Fragen *Was macht der*die Schüler*in?* und *Was macht die Lehrperson?* stehen bei der Analyse im Fokus. Zudem wird die Zielerreichung der Schüler*innen überprüft.

Kind A:

In der zweiten durchgeführten Lektion wurde in einer Sequenz darüber gesprochen, welche Überraschung Zilly für ihren Geburtstag plant. Die LP stellte die Frage: *Habt ihr eine Idee, welche Überraschung Zilly hat für ihre Gäste?* Es wurden Ideen der Schüler*innen gesammelt. Folgender Dialog entstand:

A: Einhorn, die fliegen

LP: Sag noch einen ganzen Satz.

A: Der Einhorn... der gebt alle Einhorn.

LP: Sie gibt allen Leuten ein Einhorn?

A: Aber sie fliegen.

LP: Ah, dann können sie draufsitzen und fliegen?

A: Jo...mit Regebogen.

In diesem Dialog ist zu erkennen, dass die Lehrperson Kind A dazu aufgefordert hat einen ganzen Satz zu bilden. Trotzdem wurde anschliessend kein ganzer Satz gemacht. Auf Nachfrage, ob alle ein Einhorn bekommen, bildete Kind A einen ganzen Satz. Dieser kann in Erwerbsstufe 1 eingeordnet werden (siehe Kapitel 2.1.2)

Aus der sechsten Lektion wurde folgende Sequenz ausgewählt:

Zingaro hat sich in einen Teppich eingerollt. Es wurde spekuliert, weshalb es das gemacht hat.

A: (unverständlich)

LP: Er hat...

A: Er hat...ähm...er wott... ein essen

LP: Ah, er hat schon ein bisschen genommen und sich da versteckt zum Essen?

A: *nickt*

Während der Betrachtung der Lektion war keine Sequenz ersichtlich, in der Kind A einen vollständigen, korrekten Satz bildet. In der ausgewählten Momentaufnahme wurden einzelne Wörter aneinandergereiht, so dass andere Personen erraten konnten, was Kind A sagen möchte. Obwohl die Lehrperson dem Kind einen Satzanfang vorgegeben hat, konnte das Kind keinen Satz bilden. In der morphosyntaktischen Qualifikation bewegt sich Kind A mit dieser Aussage auf Erwerbsstufe 0 (siehe Kapitel 2.1.2). Es werden keine spezifischen Wörter aus dem Kontext der Geschichte verwendet. Die semantische Qualifikation ist bei Kind A noch nicht weit entwickelt. Es bewegt sich in der Phase der Wortbedeutungszuordnung (siehe Kapitel 2.1.2)

Aus dem Vergleich der beiden Lektionen kann festgehalten werden, dass Kind A grosse Schwierigkeiten hat, sich in ganzen Sätzen zu äussern. Auch der Wortschatz ist noch wenig ausgereift, was die Bildung von ganzen Sätzen erschwert.

Fazit Kind A: Das Lernziel in ganzen Sätzen zu sprechen, wurde nicht erreicht. Werden die Erwerbsstufen betrachtet, ist zu sehen, dass die letzte Lektion gegenüber der zweiten einen Rückschritt darstellt. Da dies aber nur Momentaufnahmen sind, kann diese Feststellung nicht für den gesamten Lernprozess übernommen werden. Es kann interpretiert werden, dass Kind A durch das Projekt keine signifikante Verbesserung im Sprachhandeln erzielen konnte.

Kind B:

In der 2. Lektion wurde ein Bild aus dem Buch betrachtet und darüber gesprochen, was die Schüler*innen sehen.

LP: Was macht Zingaro da?

B: Sie nimmt etwas.

LP: Er stiehlt die Kekse.

In dieser Situation konnte beobachtet werden, dass Kind B bereits Sätze mit Person, Verb und Objekt bilden kann. Damit befindet sich Kind B auf Erwerbsstufe 1. Lediglich das Personalpronomen war das Falsche. Die Lehrperson erweiterte den Satz so, dass Kind B das korrekte Personalpronomen hörte. Die Wortwahl von Kind B war nicht sehr spezifisch. Der Satz konnte aber gut verstanden werden.

In der sechsten Lektion wurde über die verschiedenen Kuchen, die Zilly zaubert, gesprochen. Dabei wurde auch ein Käsekuchen bzw. Cheesecake erwähnt. Die Schüler*innen diskutierten miteinander, ob sie diesen mögen.

B: Was ist Cheesecake?

D: sagt etwas Unverständliches

LP: hat B vorher nicht gehört, B, frag nochmal.

B: Ich... was ist das?

LP: Cheesecake. Das ist aus Frischkäse, Zucker, Ei und dann muss man das backen.

B: Aber das ist lecker?

LP: Es ist lecker, ja. Ich mag das gerne.

B: fragt A auf italienisch etwas

LP: Was hast du gefragt?

B: Hast du geprobiert?

LP: zu A, Hast du's schon probiert?

A: Nein.

In dieser Sequenz sind verschiedene Erwerbsstufen zu sehen. Die grünen Sätze können als eingeübte Satzstrukturen gedeutet werden. Der hellblaue Satz entspricht Erwerbsstufe 1, da das Subjekt am Anfang steht und nicht wie in einer Frage nach dem Verb. Interessant ist der violett markierte Satz. Hier trennte Kind B den finiten vom infiniten Verbteil und bildete so einen Satz auf Erwerbsstufe 2. Zudem machte das Kind eine Übergeneralisierung, weil es bereits wusste, dass das Partizip Perfekt häufig mit der Vorsilbe *ge-* gebildet wird.

In dieser Sequenz wird deutlich, dass sich Kind B für neue Wörter interessiert. Es fragte nach, wenn es etwas nicht verstand. Die Lehrperson ging auf die Frage des Kindes ein und gab eine kurze, einfache Erklärung zum Wort ab. So wird die semantische Qualifikation stetig erweitert.

Fazit Kind B: Beim Vergleich der beiden Lektionen wird ersichtlich, dass Kind B Fortschritte bei der Satzbildung gemacht hat. Das Ziel die Verben im Präsens korrekt zu konjugieren wurde erreicht.

Kind C:

In der zweiten Lektion ging es um die Einladungen, die Zilly verschickt hat. Wie sie dies machte, wurde bereits in der ersten Lektion gehört. In dieser Sequenz wurde nochmals besprochen, was Zilly in die Einladungen geschrieben hat.

LP: Was hat sie da geschrieben?

C: Ähm... hallo, ich hab gerne... Nein... Hallo, kommt ihr bei meine Geburtstag?

LP: Ja. Kommt ihr zu meinem Geburtstag? Das hat sie vielleicht geschrieben.

Der vom Kind gebildete Satz ist vom Aufbau her korrekt. Er kann in Erwerbsstufe 2 eingeordnet werden, weil das Modalverb an den Anfang des Satzes gestellt wird. Die Verwendung der Präposition ist noch nicht richtig. Die Lehrperson reagiert darauf mit indirekter Korrektur. So hört das Kind die korrekte Präposition und konnte so sein morphosyntaktisches Wissen erweitern.

In der sechsten Lektion wurde diskutiert, warum sich Zingaro im Teppich einrollte und darin versteckte. Kind C hatte eine Idee und erzählte davon.

C: Zilly... **Zilly hat Angst**, **wegen auf einmal hat Kuchen gekommen** und **nachher hat sie sich versteckt**.

LP: Zingaro hat Angst, denkst du? Ja, vielleicht hat er sich versteckt darin, weil plötzlich so ein grosser Kuchen gekommen ist.

Statt von Zingaro sprach Kind C von Zilly. Es wurde am Ende des Satzes auch das entsprechende Personalpronomen verwendet. Aus dem Kontext heraus sollte dem Kind aber klar sein, dass das Gespräch um Zingaro geht. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass es Zufall war, dass der falsche Name verwendet wurde.

Kind C bildete einen komplexen Satz mit Nebensatz. Der **erste Teil** ist korrekt aufgebaut. Dieser Satzteil entspricht Erwerbsstufe 1, da die Abfolge von Subjekt, Verb und Objekt stimmt. Im **zweiten Satzteil** bildet Kind C einen Nebensatz, bei dem das einleitende Wort *wegen* statt *weil* verwendet wird. Hier hat das Kind den Unterschied zwischen *weil* und *wegen* noch nicht verstanden. Zudem wurde die Verbendstellung im Nebensatz noch nicht gemacht. Das konjugierte Verb *hat* befindet sich in der Mitte des Satzes. Die Bildung des Partizip Perfekts gelang dem Kind. Auf der semantischen Ebene ist zu erkennen, dass Kind C *auf einmal* in den Satz einbaute, um ihm den Überraschungsmoment zu verleihen, der auch in der Geschichte durch das Auftauchen des Kuchens vorhanden ist. Hier kann ein ausgeprägter Wortschatz wahrgenommen werden. Allerdings fehlte der Artikel zum Wort *Kuchen*. Im **dritten Satzteil** wurde ein Satz auf Erwerbsstufe 2 gebildet, bei dem finite und infinite Verbteile getrennt sind. Die Lehrperson reagierte auf die Aussage des Kindes mit indirekter Korrektur. Kind C konnte den richtigen Namen, das dazugehörige Personalpronomen und den korrekten Aufbau des Satzes hören.

Fazit Kind C: Werden die beiden Sequenzen verglichen, fällt auf, dass Kind C in der sechsten Lektion einen komplexeren Satz bildete als zu Beginn des Projekts. Das Ziel, die passenden Artikel zu den Nomen zu verwenden, ist allerdings noch nicht erreicht, da der

Artikel ganz weggelassen wurde. Jedoch ist die Erreichung des Ziels auch schwer überprüfbar, wenn nur einzelne Sequenzen analysiert werden.

Kind D:

Kind D war in der zweiten Lektion sehr zurückhaltend und hat wenig gesprochen. Eine Sequenz, in der es auch gesprochen hat, war, als die Kinder überlegten, welche Schuhgrösse Zilly hat und dann bei sich selbst schauten, welche Grösse sie haben. Der Aussage von Kind D gingen Aussagen der anderen Kinder voraus.

LP: Was könnte das für eine Schuhnummer sein?

A: 100.

LP: 100? Ich habe Grösse 39.

Die Kinder schauen ihre Finken an.

B: Ich hab Grösse... *schaut die Finken an.* Was hab ich Grösse?

LP: Zeig mal. *Kind B zeigt die Finken.* 33, schau, da hinten steht es.

D: Ich habe 36.

Diese Sequenz lässt erkennen, dass Kind D einen Satz auf Erwerbsstufe 1 bilden kann - Subjekt, Verb, Objekt. Die Lehrperson hat kurz zuvor eine Aussage zu ihrer Schuhgrösse gemacht. So hörte das Kind ein Beispiel für einen korrekten Satz. Es besteht die Möglichkeit, dass das Kind diesen Satz sonst nicht richtig hätte bilden können. Eine genauere Analyse ist wegen der geringen Teilnahme am Gespräch nicht machbar.

In der sechsten Lektion hat Kind D viel mehr interagiert und sich am Gespräch beteiligt. Die ausgewählte Sequenz handelte davon, was den Schüler*innen an der Geburtstagsparty von Zilly gefällt.

D: zeigt auf etwas im Buch und sagt etwas Unverständliches.

LP: Wer weiss noch wie das heisst?

A: Labyrinth

LP: *zu D,* Sag nochmal deinen Satz.

D: Mir gefällt der Labyrinth und die Kuchen.

LP: Dir gefällt das Labyrinth und der Kuchen.

Kind D probierte etwas zu sagen, auch wenn ihm die Wörter nicht alle bekannt sind. Durch die Mithilfe eines anderen Kindes konnte Kind D einen Satz mit dem passenden Wortschatz bilden. Der Satz war in Bezug auf die Struktur korrekt aufgebaut. Dies entspricht

Erwerbsstufe 1. Allerdings ist das Verb falsch konjugiert und die Artikel werden falsch verwendet. Die Lehrperson reagiert mit indirekter Korrektur. Jedoch macht auch sie einen Fehler bei der Konjugation des Verbs.

Fazit Kind D: Einen Vergleich zwischen den beiden Lektionen zu ziehen ist wegen der geringen Beteiligung zu Beginn schwierig. Es kann festgehalten werden, dass Kind D sich in die Lesesituation eingefunden hat und sich öffnen konnte. Eine Aussage zum Fortschritt in der morphosyntaktischen Qualifikation ist nicht einfach. Das Kind konnte in der sechsten Lektion einen Satz auf Erwerbsstufe 1 bilden. Dementsprechend hat es das Ziel einen Satz mit Subjekt, Verb und Objekt zu bilden, erreicht. Wobei auch hier der Zufall berücksichtigt werden muss, da nur einzelne Sequenzen analysiert werden.

Kind E:

In der zweiten Lektion besprach die Gruppe, welche Überraschung Zilly für ihre Gäste hat. Die Schüler*innen erläuterten ihre Ideen.

E: Vilicht es Ballon und die Ballon und de Küssi und nächer wenn sie sitze, Furz.

LP: Ah, ein Furzkissen bekommen sie?

E: Ja.

An diesem Beispiel ist gut ersichtlich, dass Kind E nicht alle notwendigen Wörter für einen korrekten Satz verwendet. Es wurden relevante Wörter für das Verständnis des Satzes aneinandergereiht. Einige Wörter, die alles zusammenfügen, wurden allerdings nicht verwendet. Dieser Satz kann weder auf Erwerbsstufe 0 noch auf Stufe 1 eingeordnet werden. Denn es ist einerseits keine unanalysierbare Äusserung, weil verstanden werden kann, was Kind E meint. Andererseits ist es kein korrekter Satz mit der Struktur von Subjekt, Verb und Objekt. Im semantischen Bereich kann davon ausgegangen werden, dass das Wort *Furzkissen* nicht im produktiven Wortschatz des Kindes enthalten ist. Kind E hat stattdessen den Gegenstand umschrieben und sich so Verständnis verschaffen. Dies kann in die Phase der Vernetzung eingestuft werden. Dies ist die zweithöchste Stufe im Aneignungsmodell zur Wortbedeutung. Die Lehrperson reagierte mit einer Differenzierung, indem sie das Wort *Furzkissen* verwendete. So konnte Kind E das neue Wort in seinen Wortschatz aufnehmen. Hier wäre es wichtig, dass das Wort zukünftig noch mehrmals verwendet wird, damit es abgespeichert werden kann.

In der sechsten Lektion wurde über die grosse Torte, die Zilly gezaubert hat, gesprochen. Die Schüler*innen erzählten von den Torten, die sie auch schon gegessen haben. Kind E

zeigte auf die Schwarzwälder Kirschtorte und erklärte, dass es diese auch schon gegessen habe und dass darin Alkohol enthalten sei. Es wurde eine Diskussion zum Thema Alkohol entfacht.

E: Isch öppis zum Trinke, Alkohol.

LP: Ja und Kinder dürfen das nicht trinken, gäu?

E: Ja.

Kind E konnte in dieser Sequenz einen relativ vollständigen Satz bilden. Bis auf das Subjekt war die Abfolge der Wörter korrekt. Das Kind hat wahrscheinlich gemerkt, dass das Subjekt noch nicht erwähnt wurde und hat es am Schluss angehängt. Dieser Satz kann in Erwerbsstufe 1 eingeordnet werden. Die LP reagierte auf die Aussage von Kind E mit einer weiterführenden Frage, die jedoch geschlossen ist und dementsprechend nicht zu einem weiteren Satz führte.

Fazit Kind E: Das Ziel, Sätze mit allen notwendigen Wörtern zu bilden, hat Kind E erreicht. Dies gelingt ihm bei ganz einfachen Sätzen. Bei der Sichtung des Videos ist allerdings aufgefallen, dass das Kind oft eher komplexe Sätze bildet, die nicht vollständig sind. Was in beiden Lektionen auffällt, ist, dass Kind E immer schweizerdeutsch spricht. Wahrscheinlich kommt das Kind ausserhalb der Schule nicht oft mit der Schriftsprache in Kontakt.

Es kann festgestellt werden, dass alle Schüler*innen während dem Projekt unterschiedliche Entwicklungen gemacht haben. Von einer sichtbaren Veränderung in kurzer Zeit zu keiner signifikanten Veränderung ist alles zu beobachten.

4.3 Evaluation des Projekts

Das Projekt hat zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Um am Schluss die Fragestellung beantworten zu können, werden sie im Folgenden interpretiert.

Aus den deskriptiven Ergebnissen geht hervor, dass in Bezug auf die semantische sowie die morphosyntaktische Qualifikation wenig Veränderungen geschehen sind. Vor allem im semantischen Bereich fällt auf, dass die Schüler*innen neue Wörter am Ende des Projekts nur selten gebrauchen. Dies kann daran liegen, dass die Schüler*innen die neuen Wörter nur wenige Male gehört haben. Die Wörter aus der Übersicht über die Unterrichtseinheit (siehe Tabelle 8) wurden mehrheitlich erklärt (siehe Erinnerungsprotokolle, Anhang 1). Jedoch wurden sie nur einmal besprochen und teilweise in derselben Lektion noch ein paar Mal verwendet. Um ein neues Wort in den Wortschatz aufnehmen zu können, muss es allerdings mindestens 50-mal gehört werden (Jeuk, 2015, S. 60-63).

In Bezug auf den morphosyntaktischen Bereich wird sichtbar, dass die Schüler*innen zum Schluss des Projekts vermehrt auf die Aussagen der Lehrperson eingehen. Dies könnte daran liegen, dass sich die Lernenden an das dialogische Lesen gewöhnt haben. Sie sind immer mehr in einen Austausch gekommen und neugierig bezüglich neuen Wörtern geworden. Eine weitere Begründung kann sein, dass die Lehrperson sich in ihrer Rolle immer mehr gefunden hat. Von der lesenden Person, die Zwischenfragen stellt zur vorlesenden Person, die gezielt fragt und auf Inputs der Schüler*innen eingeht, sowie den Austausch der Lernenden unterstützt und gemeinsam mit den Schüler*innen weiterentwickelt. Bei der Sichtung der Videos ist aufgefallen, dass die Lehrperson nicht alle Sprachförderstrategien angewendet hat, so wie es auch in der Literatur beschrieben wird. Es ist sinnvoll, sich auf ein paar Strategien zu fokussieren und diese korrekt umzusetzen (Kappeler Suter et al., 2017, S.7-8). Die indirekte Korrektur wurde von der Lehrperson am meisten verwendet. Zudem forderte die Lehrperson die Schüler*innen häufig dazu auf, einen ganzen Satz zu bilden.

Aus den qualitativen Ergebnissen können genauere Informationen bezüglich der morphosyntaktischen Qualifikation gewonnen werden. Die Lernziele der Schüler*innen lagen im morphosyntaktischen Bereich. Drei Kinder haben ihre Ziele erreicht. Die anderen konnten sie nicht erreichen. Eine mögliche Begründung dafür ist die zu hohe Zielerwartung. Für die Dauer des Projekts waren die Ziele eventuell zu hoch gesteckt. Vor allem bei Kind A und Kind D waren die Ziele nicht geeignet. Hier wäre es sinnvoller gewesen, Ziele in der semantischen Qualifikation zu setzen, da beide Kinder einen eher kleinen Wortschatz haben. Denn grammatikalische Entwicklung kann erst stattfinden, wenn Wörtern eine Bedeutung zugeordnet wurde (Boenisch, 2018, S.8-9).

Eine weitere Begründung liegt darin, dass die neuen Satzstrukturen (siehe Tabelle 8) vor dem Projekt je nach Schüler*in unterschiedlich ausgereift waren. Jedoch wurden während den einzelnen Lektionen alle möglichen Satzstrukturen verwendet und nicht nur die in der Planung festgelegten. Da die einzelnen Satzstrukturen nicht mit einer Regelmässigkeit trainiert wurden, konnten sie möglicherweise nicht gefestigt werden.

Bei der Analyse zu den Erwerbsstufen wurde sichtbar, dass ein Kind in die nächsthöhere Stufe aufsteigen konnte. Dies könnte daran liegen, dass bei diesem Kind allgemein ein schneller Fortschritt in der deutschen Sprache zu beobachten ist. Was wiederum dafür sprechen könnte, dass das dialogische Lesen bei Kindern, die schnell eine Sprache lernen, bereits nach kurzer Zeit einen positiven Effekt hat.

Die anderen Schüler*innen sind innerhalb der beiden analysierten Lektionen auf derselben Erwerbsstufe geblieben. Eine mögliche Ursache dafür könnte sein, dass die Lehrperson

während des Projekts auf allen möglichen Erwerbsstufen gesprochen hat. Es wurden nicht nur diejenigen berücksichtigt, die für die Schüler*innen in der aktuellen Situation relevant waren. Eine andere mögliche Begründung ist die Zusammensetzung der Gruppe. Es nahmen nur Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache am Projekt teil. Das einzige Vorbild war die Lehrperson. Es wäre möglicherweise sinnvoll, wenn auch einsprachig deutsch aufwachsende Schüler*innen in der Lesegruppe dabei sind, damit auch sie als Vorbild fungieren können. Wie in Bezug auf die semantische Qualifikation könnte auch für die Weiterentwicklung der morphosyntaktischen Qualifikation die Projektdauer zu kurz gewesen sein. Die längere Auseinandersetzung mit der Geschichte hätte möglicherweise zu einem grösseren Aufbau des Wortschatzes und zu einer Verbesserung des Satzbaus geführt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Schüler*innen während des Projekts immer mehr am dialogischen Lesen teilnahmen und grossen Spass daran hatten. Bei einem Kind zeigte sich eine positive Veränderung in der morphosyntaktischen Qualifikation. Die anderen Schüler*innen stagnierten in der semantischen und morphosyntaktischen Entwicklung.

4.4 Evaluation des Forschungsvorgehens

Nebst der Evaluation des Projekts ist auch die Evaluation des Forschungsvorgehens für die Einordnung der Ergebnisse und die Beantwortung der Fragestellung wichtig.

Das Projekt wurde im Rahmen der Aktionsforschung durchgeführt. Die Hauptmerkmale davon sind die eigene Involviertheit in der zu erforschenden Situation sowie die immer wiederkehrende Reflexion, die Veränderungen im Forschungssetting zur Folge haben kann (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 13-15). In der vorliegenden Aktionsforschung wurden zur Reflexion Erinnerungsprotokolle (siehe Anhang 1) erstellt. Diese wurden vor allem zu Beginn des Projekts zur Veränderung der Situation genutzt. Beispielsweise wurde die Aufregung der Schüler*innen von der Lehrperson wahrgenommen. Sie hat anschliessend mit den Schüler*innen Regeln für das dialogische Lesen besprochen. Weiter ist die Bildbetrachtung in den Lektionsplanungen praktisch nicht vorgesehen gewesen. Nach der ersten Lektion hat die Lehrperson dies geändert und den Schüler*innen auf jeder Seite Zeit gelassen, die Bilder genau anzuschauen und darüber zu sprechen. Dementsprechend hat sich die Verwendung von Erinnerungsprotokollen als sinnvoll erwiesen.

Die deskriptive Auswertung hat deutlich gemacht, wie oft die Schüler*innen auf die Aussagen der Lehrperson reagieren und wie oft korrekte Sätze ohne Einfluss der Lehrperson gemacht werden. Auch wenn die Datensätze klein sind, sind die Erkenntnisse daraus interessant und zeigen, dass die Schüler*innen Zeit brauchen, um sich auf diese Art der Interaktion mit der

Lehrperson einzulassen. Zudem konnten so Ergebnisse zur semantischen Qualifikation gesammelt werden. Dies war mit der qualitativen Analyse schwierig, weil nur jeweils eine Sequenz aus den beiden Lektionen analysiert wurde.

Die qualitative Auswertung hat sich als aussagekräftiger erwiesen. Es können Schlussfolgerungen gezogen werden, ob die Schüler*innen Fortschritte in der morphosyntaktischen Qualifikation machen konnten. Jedoch könnten die Schüler*innen in der genau gleichen Situation andere Aussagen machen, die mehr oder weniger korrekt sind. Deshalb können die qualitativen Daten nicht als ganz exakt bezeichnet werden. Hier wäre es sinnvoll gewesen die Profilanalyse nach Griesshaber (2005, S. 7-17) in zwei identischen Situationen vor und nach dem Projekt zu machen. So hätten genauere Daten bezüglich der Erwerbsstufen erhoben werden können.

Zusammengefasst war das Forschungsvorgehen nur teilweise geeignet. Bei einer erneuten Durchführung müssten genauere Überlegungen zu der qualitativen Analyse gemacht werden.

5 Schlussfolgerung und Ausblick

Als Abschluss der Arbeit wird die Fragestellung beantwortet, die Ergebnisse für die berufliche Praxis diskutiert und Konsequenzen für die Zukunft abgeleitet.

Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie und der Durchführung und Evaluation des Projekts kann die zu Beginn gestellte Frage *Inwiefern kann das Sprachhandeln bei mehrsprachigen Kindern anhand des dialogischen Lesens unterstützt werden?* wie folgt beantwortet werden.

Das Sprachhandeln wird in vier Kompetenzbereiche eingeteilt (siehe Kapitel 2.2.1). In diesem Projekt konnten nicht alle Bereiche untersucht werden. Es kann eine Aussage zum Bereich *Sprechen und Zuhören* gemacht werden. Dieser wurde für die vorliegende Arbeit in die morphosyntaktische und semantische Qualifikation unterteilt. Die Schüler*innen haben mehrheitlich ihre Ziele erreicht. Da die Datenerhebung allerdings nicht exakt war, ist es schwierig das Ergebnis einzuordnen. Bei dem Kind, das bereits über gute Kenntnisse in der Erst- und Zweitsprache verfügt, wurde klar deutlich, dass es Fortschritte in der morphosyntaktischen Qualifikation machte. Bei den anderen, die ihre Ziele erreicht haben, sind die Fortschritte geringer. Dennoch sprechen die Ergebnisse dafür, dass das dialogische Lesen einen positiven Einfluss auf den Satzbau von Kindern haben kann, vor allem bei denjenigen mit guten Sprachkompetenzen in der Erst- und Zweitsprache.

Dass das dialogische Lesen einen positiven Einfluss auf den Wortschatz von mehrsprachigen Schüler*innen hat, ist wie in Kapitel 1.1 erklärt, erwiesen. Im vorliegenden Projekt konnte aus den in Kapitel 4.2. genannten Ergebnissen keine nennenswerte Veränderung beobachtet werden.

Der sprachliche Bereich *Lesen – mit Texten und Medien umgehen* wurde nicht direkt überprüft. Es konnte während der Projektdurchführung allerdings beobachtet werden, dass die Schüler*innen grossen Spass hatten. Sie fragten auch immer, wann das Buch weitergelesen wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lernenden das Lesen als etwas Positives empfinden. In den Videos konnte auch beobachtet werden, dass die Schüler*innen sich an das dialogische Vorlesen gewöhnt haben. Die Lesekommunikation wurde in diesem Setting auch geübt, jedoch nicht untersucht. Es ist deshalb möglich, dass die Schüler*innen durch das Projekt auch Fortschritte in den Lesekompetenzen gemacht haben.

Die Ergebnisse des Projekts zeigen auf, dass das dialogische Lesen teilweise einen Einfluss auf das Sprachhandeln von mehrsprachigen Schüler*innen hat. Dies ändert sich vermutlich, wenn einige Anpassungen in Bezug auf die Umsetzung gemacht werden. Beispielsweise müsste die ausgewählte Geschichte mehrmals vorgelesen werden, damit der neue Wortschatz memoriert werden kann. Für die Weiterentwicklung des Satzbaus wäre es

sinnvoll, das dialogische Lesen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Zudem wären kürzere, aber dafür häufigere Sequenzen eventuell geeignet, um das Sprachhandeln zu fördern.

Nach den gemachten Erfahrungen und den erhobenen Daten, werde ich das dialogische Lesen auf jeden Fall weiter in meinen Unterricht einbauen. Jedoch werde ich ein paar Elemente anpassen. Nebst den zuvor genannten Veränderungen werde ich die neuen Begriffe, auch wenn sie im aktuellen Abschnitt der Geschichte nicht vorkommen, immer wieder mit den Schüler*innen repetieren und besprechen. Zudem werde ich mir vorgängig überlegen, welche Erwerbsstufe ich mit den Schüler*innen erreichen möchte. Während dem dialogischen Lesen können so entsprechende Satzstellungen vermehrt verwendet werden.

In der vorliegenden Arbeit konnten drei der vier Kompetenzbereiche sprachlichen Handelns nicht untersucht werden. Diese sind Lesen – mit Texten und Medien umgehen, Schreiben sowie Sprache und Sprachgebrauch untersuchen. Die Einbettung dieser Bereiche in die Untersuchung hätte den Rahmen einer Masterarbeit gesprengt.

Der Ansatz, dass das dialogische Lesen die Lesekompetenz der Schüler*innen erhöht, finde ich sehr spannend. Dies wäre eine Möglichkeit, um eine weiterführende Aktionsforschung zu betreiben.

6 Verzeichnisse

6.1 Abbildungen

Abbildung 1 Einflussfaktoren des Zweitspracherwerbs (Jeuk, 2015, S. 38)	15
Abbildung 2 Kompetenzbereiche nach Bartnitzky (2015, S. 33).....	18
Abbildung 3 Lesekompetenzmodell aus IGLU 2016 (Hussmann et al., 2017, S. 84)	20
Abbildung 4 Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2014, S. 15)	21
Abbildung 5 Darstellung zum dialogischen Lesen in Bezug auf die erwähnte Theorie (eigene Darstellung)	31
Abbildung 6 Balkendiagramm zur quantitativen Auswertung der 2. und 6. Lektion auf morphosyntaktischer Ebene.....	45

6.2 Tabellen

Tabelle 1 Aneignungsmodell zur Wortbedeutung (in Anlehnung an Boenisch, 2018, S. 8).....	9
Tabelle 2 Erwerbsstufen im vereinfachten Profilbogen (Griesshaber, 2005, S. 14)	10
Tabelle 3 Vergleich des Qualifikationsfächers und der linguistischen Sprachbereiche (eigene Darstellung).....	12
Tabelle 4 Dimensionen der Lesekompetenz (Bartnitzky, 2015, S. 148)	19
Tabelle 5 Sprachförderstrategien 1 (Kappeler Suter et al. 2017, S. 10)	27
Tabelle 6 Sprachförderstrategien 2 (Kappeler Suter et al, 2017, S. 11)	27
Tabelle 7 Sprachförderstrategien 3 (Kappeler Suter et al., 2017, S. 12)	29
Tabelle 8 Übersicht über die Unterrichtseinheit (eigene Darstellung).....	38

6.3 Literatur

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (4., durchgesehene Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute* (18. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Boenisch, J. (2018). *Kernvokabular trifft DaZ. Neukonzeption eines inklusiven didaktischen Sprachförderkonzeptes auf Kernvokabularbasis für Flüchtlingskinder mit Deutsch als Zweitsprache*. O.O.: Universität zu Köln.

Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.). (2001). *PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich*. Opladen: Leske & Budrich.

Ehlich, K. (2007). *Anforderungen an Verfahren der regelmässigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund*. Berlin: BMBF.

Elfert, U. (2021). *Sprachbereiche – Linguistische Ebenen*. Verfügbar unter:
<https://sprachbildung.net/linguistische-ebenen-sprachbereiche/>

Griesshaber, W. (2005). *Sprachstandsdiagnose im kindlichen Zweitspracherwerb. Funktional-pragmatische Fundierung der Profilanalyse*. Verfügbar unter: [https://ids-pub-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/10388/file/Griesshaber_Sprachstandsdiagnose_2005.pdf](https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/10388/file/Griesshaber_Sprachstandsdiagnose_2005.pdf)

Hussmann, A., Wendt, H., Bos, W., Bremerich-Vos, A., Kasper, D., Lankes, E., McElvany, N., Stubbe, T. & Valtin, R. (2017). *IGLU 2016. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich*. Münster: Waxmann.
<https://doi.org/10.25656/01:15476>

Jeuk, S. (2015). *Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Kappeler Suter, S., Plangger, N., & Jakob, B. (2017). *Leitfaden Dialogisches Lesen*. Windisch: o.V.

Lingk, L. (2019). Mehrsprachigkeit und Unterstützte Kommunikation. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S.133-140). Stuttgart: Kohlhammer.

Mussmann, J. (2020). *Inklusive Sprachförderung in der Grundschule*. (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Paul, K. & Thomas, V. (2009). *Zilly und Zingaro. Herzlichen Glückwunsch, Zilly!*. Weinheim: Beltz & Gelberg.

Rosebrock, C. & Nix, D. (2014). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (7., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Willke, M. (2019). Partnerstrategien in der UK. In: J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.). *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 217-223): Stuttgart: Kohlhammer.

7 Anhang

7.1 Anhang 1: Verlaufsplanungen und Erinnerungsprotokolle

Für die Projektdurchführung wurden sieben Verlaufsplanungen zum Bilderbuch *Zilly und Zingaro - Herzlichen Glückwunsch, Zilly!* (Paul & Thomas, 2009) erstellt. Die Fragen gehören jeweils zu einer Doppelseite, da die Bilder der Geschichten meistens eine ganze Doppelseite einnehmen.

Wegen der fehlenden Seitenzahlen im Buch, wurde eine eigene Nummerierung erstellt, damit für die Lehrperson, die die Lektionen durchführt, klar ist, zu welchen Seiten die einzelnen Fragen gehören. Die Nummerierung startet auf der Seite, auf der die Geschichte beginnt. Eine Doppelseite wird jeweils als eine Seite nummeriert. Beispiel: Die erste Doppelseite der Geschichte ist S. 1, die zweite Doppelseite ist S. 2 usw. Nebst den Fragen wird in den Verlaufsplanungen aufgezeigt welche Aktivitäten die Lehrperson (LP) und die Schüler*innen (S) ausführen. Im didaktisch-methodischen Kommentar wird Bezug auf das Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2014) genommen und die unterschiedlichen Qualifikationen (Ehlich, 2007), auf die die gestellten Fragen abzielen genauer erläutert.

In der Geschichte hat Zilly Geburtstag und lädt all ihre Freunde und Verwandten ein. Sie bereitet eine Schatzsuche vor, kocht eine Menge zu essen, richtet ihren Garten her und überlegt sich eine Überraschung. Am Tag des Geburtstags spielen sie verschiedene Spiele und Zilly bekommt viele Geschenke. Als sie eines davon ausprobiert, verschwinden plötzlich alle Gäste. Das Problem ist aber schnell gelöst und es sind alle wieder da. Nachdem sie das Buffet leer gefuttert haben, ist es Zeit für die Überraschung. Zilly zaubert eine riesige Geburtstagstorte mit allen möglichen Geschmacksrichtungen. Zum Glück hat sie einen Zauberteppich bekommen, mit dem sie nun zu den Kerzen hochfliegen kann, um diese auszublasen (Paul & Thomas, 2009).

Verlaufsplanung 1

Lektionsziele: <ul style="list-style-type: none"> - Die S beantworten Fragen der LP zur Geschichte in ganzen Sätzen. - Die S sprechen über Inhalte der Geschichte und entwickeln sie weiter. Individuelle Ziele der Schüler*innen: <ul style="list-style-type: none"> - Kind A spricht in ganzen Sätzen. - Kind B konjugiert regelmässige Verben in der 3. Person Singular korrekt. - Kind C verwendet die zum jeweiligen Nomen passenden Artikel. - Kind D bildet ganze Sätze mit der Struktur Subjekt, Verb, Objekt. - Kind E bildet Sätze mit allen notwendigen Wörtern. 					
Phase	Lehreraktivität	Schüleraktivität	Didaktisch-methodischer Kommentar	Erinnerungsprotokoll	Medien
Einstieg	<p>Die LP erzählt, dass sie gestern an einem Geburtstag war und es einen grossen Kuchen und ein paar Geschenke gab.</p> <p>Wenn die S sich den perfekten Geburtstag zaubern könnten, wie würde dieser aussehen?</p>	Die S erzählen von ihrem perfekten Geburtstag.	Die Kreativität wird angeregt, so dass die S für die Geschichte bereit sind.	Kind E verknüpft diese Frage mit eigener Lebenswelt -> Gamen	

Erarbeitung	Die LP schlägt S. 1 auf und lässt die S die Seite genauer betrachten. Was seht ihr auf diesem Bild?	Die S. schauen sich die Seite genau an und erzählen, was ihnen auffällt.	Die S können so in die Geschichte eintauchen. Auf dem Bild hat es viele verschiedene Dinge, über die gesprochen werden kann. Hier kann auf der morphosyntaktischen Ebene gearbeitet werden. Durch die korrekte Wiederholung des Satzes durch die LP hören die S. die richtige Satzstruktur.	Viele Inputs der S. Sie sehen Details, auf die wir eingehen können. Die Geschichte wird weiterentwickelt. Neue Wörter tauchen auf und werden auf Nachfrage der S geklärt.	Buch
Erarbeitung	Die LP liest im Buch S. 1 und stellt Fragen zur Geschichte. 1) Freitag der 13. ist ein besonderer Tag. Warum ist das so? 2) Was für eine Party macht Zilly?	Die S beantworten die Fragen. Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.	Hier bewegen sich die S auf der Ebene der lokalen Kohärenz. Sie bringen einzelne Sätze zueinander in Bezug und erzählen, was sie von der Geschichte verstanden haben. Indem die S ganze Sätze bilden, sind sie auf der	Die 1. Frage war für die S schwierig. Das Verständnis von Aberglauben ist sehr hypothetisch. Der Begriff Gartenparty ist für die S verständlich. Kind E konnte in ganzen Sätzen den Begriff erklären. <i>Kringel</i> nicht erklärt	Buch

	3) Was bedeutet Gartenparty?		<p>morphosyntaktischen Ebene.</p> <p>Das Wort Gartenparty wird besprochen. Dies dient dem Verständnis des Textes auf der Wortebene. Hier wird also die semantische Qualifikation bedient.</p>		
Erarbeitung	<p>Die LP liest S. 2 vor und stellt Fragen.</p> <p>1) Was ist ein Zilly-Email? Schaut euch das Bild genau an.</p> <p>2) Wen lädt Zilly zu ihrem Geburtstag ein?</p>	<p>Die S beantworten die Fragen.</p> <p>Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.</p>	<p>1) Der Begriff Zilly-Email ist erfunden und zeigt Ähnlichkeiten zur echten Email. Die S bewegen sich hier in der lokalen Kohärenz. Das Bild hilft die Erklärung für den Begriff zu finden.</p> <p>Auch Frage 2 gehört zur lokalen Kohärenz. Es wird repetiert, was der Text wiedergegeben hat.</p> <p>Morphosyntaktische Qualifikation</p>	<p>Auch diese Seite wurde genauer betrachtet, bevor die LP sie vorgelesen hat. Es hat sich gelohnt, da die S so bereits eine Vorstellung entwickeln konnten, was vorgelesen wird.</p> <p><i>Vetter</i> nicht erklärt</p>	Buch

Ergebnis- sicherung	«Was haben wir bereits von der Geschichte gehört?»	Die S erzählen, was sie noch wissen.	Hier wird nochmal die globale Kohärenz abgefragt. Die S können hier den neuen Wortschatz verwenden und Sätze bilden -> semantische und morphosyntaktische Qualifikation	Es war für die S schwierig zu erzählen, was sie bereits gehört haben. Die Bilder haben geholfen das Gehörte nochmal zu repetieren.	Buch
------------------------	--	---	---	---	------

Allgemeine Beobachtungen:

Die Bildbetrachtung vor dem Vorlesen lohnt sich. Die S sind sehr motiviert und wollen viel erzählen. Dieser Moment bietet die Gelegenheit für die aktive Teilhabe der S. Hier können Elemente genauer besprochen und weiterentwickelt werden.

Die Schüler*innen warne während der gesamten Lektion sehr aufgeregt und schwatzten viel dazwischen. Die Lehrperson musste sie oft daran erinnern, die Hand aufzustrecken

Verlaufsplanung 2

Lektionsziele: <ul style="list-style-type: none"> - Die S beantworten Fragen der LP zur Geschichte in ganzen Sätzen. - Die S sprechen über Inhalte der Geschichte und entwickeln sie weiter. Individuelle Ziele der Schüler*innen: <ul style="list-style-type: none"> - Kind A spricht in ganzen Sätzen. - Kind B konjugiert regelmässige Verben in der 3. Person Singular korrekt. - Kind C verwendet die zum jeweiligen Nomen passenden Artikel. - Kind D bildet ganze Sätze mit der Struktur Subjekt, Verb, Objekt. - Kind E bildet Sätze mit allen notwendigen Wörtern. 				
Phase	Lehreraktivität	Schüleraktivität	Didaktisch-methodischer Kommentar	Medien
Einstieg	«Zilly hat viele Gäste zu ihrem Geburtstag eingeladen. Erzählt mal, was ihr darüber noch wisst.»	Die S erzählen, woran sie sich erinnern können.	Globale Kohärenz	
Erarbeitung	Die LP liest S. 3 vor und stellt Fragen. 1) Was macht Zilly am Dienstag?	Die S beantworten die Fragen. Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.	1) lokale Kohärenz 2) Mit dieser Frage wird die Lebenswelt der S einbezogen. Sie haben eine innere Beteiligung. Damit bewegt sich diese Frage auf der Subjektebene.	Buch

	<p>2) Schaut euch das Bild an. Hättet ihr das Essen von Zilly gern?</p> <p>3) Was passiert mit dem Garten, als Zilly zaubert?</p>		<p>3) Die S stellen Vermutungen an. Sie müssen mithilfe ihrer Erfahrung mit der Geschichte und aus ihrer eigenen Lebenswelt eine mögliche Lösung finden.</p>	
Erarbeitung	<p>Die LP liest S. 4 vor und stellt Fragen dazu.</p> <p>1) Was seht ihr alles auf dem Bild?</p> <p>2) War jemand von euch auch schon einmal auf einer Hüpfburg? Wie war das?</p>	<p>Die S beantworten die Fragen.</p> <p>Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.</p>	<p>1) Diese Frage kann nicht aus dem Text beantwortet werden. Hier geht es um die genaue Bildbetrachtung und das Erzählen, was gesehen wird.</p> <p>Mit dieser Frage werden für die S ev. neue Wörter abgefragt (z.B. Labyrinth/ Hüpfburg). Damit gehört diese Frage zur semantischen Qualifikation.</p> <p>2) Hier wird die Subjektebene beigezogen, weil die S ihre eigenen Erfahrungen zur Beantwortung der Frage hinzuziehen müssen.</p>	Buch
Ergebnis-sicherung	<p>«Wir haben schon viel über Zillys Geburtstagsparty gehört. Was wisst ihr noch?»</p>	<p>Die S erzählen, was sie noch wissen.</p>	<p>Hier wird nochmal die globale Kohärenz abgefragt.</p> <p>Die S können hier den neuen Wortschatz verwenden und Sätze</p>	Buch

			bilden -> semantische und morphosyntaktische Qualifikation	
--	--	--	---	--

Verlaufsplanung 3

Lektionsziele: <ul style="list-style-type: none"> - Die S beantworten Fragen der LP zur Geschichte in ganzen Sätzen. - Die S sprechen über Inhalte der Geschichte und entwickeln sie weiter. Individuelle Ziele der Schüler*innen: <ul style="list-style-type: none"> - Kind A spricht in ganzen Sätzen. - Kind B konjugiert regelmässige Verben in der 3. Person Singular korrekt. - Kind C verwendet die zum jeweiligen Nomen passenden Artikel. - Kind D bildet ganze Sätze mit der Struktur Subjekt, Verb, Objekt. - Kind E bildet Sätze mit allen notwendigen Wörtern. 					
Phase	Lehreraktivität	Schüleraktivität	Didaktisch-methodischer Kommentar	Erinnerungsprotokoll	Medien
Einstieg	«Das letzte Mal haben wir gelesen, wie Zilly ihren Geburtstag vorbereitet. Erzählt mal, was ihr davon noch wisst.» Als Erinnerungshilfe ev. die Buchseiten zeigen.	Die S erzählen, was sie bereits aus der Geschichte wissen.	Es wird sichergestellt, dass alle S wieder auf dem gleichen Wissensstand sind. Die S erzählen in ganzen Sätzen, was sie noch über die Geschichte wissen. Sie bewegen sich in der morphosyntaktischen Qualifikation.		Buch

Erarbeitung	Die LP liest S. 5 vor und stellt Fragen. 1) Wer sind Wanda, Wilma und Wendy? 2) Was würdet ihr euch auf den Geburtstag wünschen?	Die S beantworten die Fragen der LP. Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.	1) lokale Kohärenz 2) Einbezug der Subjektebene, weil die S ihre eigenen Wünsche mit der Geschichte in Verbindung bringen. Morphosyntaktische Qualifikation	LP wiederholt die Sätze mit indirekter Korrektur. LP fordert S auf in ganzen Sätzen zu sprechen. 2) LP gibt Satzanfang vor: Ich wünsche mir...	Buch
Erarbeitung	Die LP liest S. 6 vor und stellt Fragen. 1) Was möchte Zilly spielen? 2) Welche Spiele spielt ihr an Geburtstagspartys?	Die S beantworten die Fragen. Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.	1) lokale Kohärenz 2) Auseinandersetzung auf der Subjektebene, weil die S eigene Erfahrungen einbeziehen müssen, um die Frage zu beantworten. Morphosyntaktische Qualifikation	Kind D macht Bezüge zu einem Spiel von einer erlebten Geburtstagsparty - > Subjektebene <i>Busch</i> erklärt	Buch
Ergebnis-sicherung	«Was haben wir bereits von der Geschichte erfahren?»	Die S erzählen, was sie wissen.	Hier wird nochmal die globale Kohärenz abgefragt. Die S können hier den neuen Wortschatz	Dieser Teil wurde weggelassen	Buch

			verwenden und Sätze bilden -> semantische und morphosyntaktische Qualifikation		
--	--	--	---	--	--

Allgemeine Beobachtungen:

Die Schüler*innen waren während der Lektion viel ruhiger als beim ersten Mal. Zu Beginn der Stunden wurden die Regeln nochmal genau geklärt.

Verlaufsplanung 4

Lektionsziele: <ul style="list-style-type: none"> - Die S beantworten Fragen der LP zur Geschichte in ganzen Sätzen. - Die S sprechen über Inhalte der Geschichte und entwickeln sie weiter. Individuelle Ziele der Schüler*innen: <ul style="list-style-type: none"> - Kind A spricht in ganzen Sätzen. - Kind B konjugiert regelmässige Verben in der 3. Person Singular korrekt. - Kind C verwendet die zum jeweiligen Nomen passenden Artikel. - Kind D bildet ganze Sätze mit der Struktur Subjekt, Verb, Objekt. - Kind E bildet Sätze mit allen notwendigen Wörtern. 					
Phase	Lehreraktivität	Schüleraktivität	Didaktisch-methodischer Kommentar	Erinnerungsprotokoll	Medien
Einstieg	«Könnt ihr euch noch erinnern, dass Vetter Kuno letztes Mal im Springbrunnen gelandet ist? Was ist sonst noch in der Geschichte passiert?»	Die S erzählen, was sie aus der Geschichte noch wissen.	Es wird sichergestellt, dass alle S wieder auf dem gleichen Wissensstand sind. Die S erzählen in ganzen Sätzen, was sie noch über die Geschichte wissen. Sie bewegen sich in der morphosyntaktischen Qualifikation.	Kind C kann sich an das Wort <i>Fliege</i> erinnern (Wort wurde in der 2. Lektion erklärt.) Kind A benennt das Buch mit den Spezial-Zaubersprüchen als Magic-Buch.	Buch

Erarbeitung	<p>Die LP liest S. 7 vor und stellt Fragen dazu.</p> <p>Nach der ersten Hälfte:</p> <p>1) Wo war der Schatz nicht versteckt?</p> <p>2) Wer hat Wanda geholfen den Schatz zu finden?</p> <p>Nach der zweiten Hälfte:</p> <p>3) Was könnte passieren, wenn Zilly die Trompete bläst?</p>	<p>Die S beantworten die Fragen.</p> <p>Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.</p>	<p>1) Diese Frage kann in die lokale Kohärenz eingeordnet werden. Die Frage kann aus dem Text heraus beantwortet werden.</p> <p>2) Hier wird das Bild benötigt, um die Frage beantworten zu können.</p> <p>3) Um diese Frage beantworten zu können, muss eine globale Kohärenz hergestellt werden. Das bisher erarbeitete Textwissen wird beansprucht.</p> <p>Morphosyntaktische Qualifikation</p>	<p>Der Inhalt der Schatzkiste wird genau angeschaut.</p> <p>Kind D entdeckt den Zettel an der Trompete. Es wird darüber diskutiert, was darauf steht.</p> <p>Aufforderung der LP zu einem ganzen Satz</p>	Buch
Erarbeitung	<p>Die LP liest S. 8 und stellt folgende Frage.</p>	<p>Die S beantworten die Fragen.</p> <p>Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die</p>	<p>1) Hier ist die globale Kohärenz von Bedeutung. Die S können aufgrund der Erfahrung, dass das</p>	<p>Auf dieser Seite hat es sehr wenig Text. Die Schüler*innen sind sehr stark am Bild interessiert.</p>	Buch

	1) Wohin sind die Gäste gegangen?	sie spannend finden ein.	Zaubern in der Geschichte häufig vorkommt und wegen dem Begriff Zaubertrompete erahnen, dass gezaubert wurde und die Gäste deshalb verschwunden sind. Morphosyntaktische Qualifikation	Es wird genau betrachtet und besprochen. <i>Verblüfft</i> und <i>verschwinden</i> nicht erklärt	
Ergebnis-sicherung	1) Wie könnte Zilly die Gäste wieder zurückholen? «Welche Lösung Zilly hat, hören wir das nächste Mal.»	Die S äussern ihre Vermutungen.	1) Auch diese Frage kann in die globale Kohärenz eingeordnet werden. Wie vorher ist hier das Zaubern der Schlüssel zur Lösung.	Die Schüler*innen haben einige Ideen. Sie werden gegenseitig weiterentwickelt.	Buch

Allgemeine Beobachtungen:

Kind E spricht in unzusammenhängenden Sätzen.

Verlaufsplanung 5

Lektionsziele: <ul style="list-style-type: none"> - Die S beantworten Fragen der LP zur Geschichte in ganzen Sätzen. - Die S sprechen über Inhalte der Geschichte und entwickeln sie weiter. Individuelle Ziele der Schüler*innen: <ul style="list-style-type: none"> - Kind A spricht in ganzen Sätzen. - Kind B konjugiert regelmässige Verben in der 3. Person Singular korrekt. - Kind C verwendet die zum jeweiligen Nomen passenden Artikel. - Kind D bildet ganze Sätze mit der Struktur Subjekt, Verb, Objekt. - Kind E bildet Sätze mit allen notwendigen Wörtern. 					
Phase	Lehreraktivität	Schüleraktivität	Didaktisch-methodischer Kommentar	Erinnerungsprotokoll	Medien
Einstieg	«Das letzte Mal haben wir gelesen, wie Zilly ihren Geburtstag feiert. Erzählt mal, was ihr davon noch wisst.» Als Erinnerungshilfe ev. die Buchseiten zeigen.	Die S erzählen, was sie noch wissen.	Durch den Austausch sind alle S wieder auf demselben Stand.	Das Wort <i>Gäste</i> wird von den Schüler*innen nie verwendet beim Rückblick. Die LP erklärt das Wort nochmal.	Buch
Erarbeitung	Die LP liest S. 9 vor und stellt Fragen.	Die S beantworten die Fragen.	1) Durch Erfahrungen aus der eigenen Lebenswelt, können die S auf die	Die LP hält sich hier genau an die Fragen, Zusätzlich	Buch

	<p>Nach der ersten Hälfte:</p> <p>1) Wer hat wohl Lust all die leckeren Dinge zu essen?</p> <p>2) Schaut auch das Bild an (auf der rechten Seite). Was macht Zilly da?</p> <p>3) Warum macht sie das?</p> <p>De LP liest die zweite Hälfte vor.</p>	<p>Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.</p>	<p>Lösung kommen. Dies entspricht der globalen Kohärenz. Das Bild hilft aber auch dabei die Frage zu beantworten.</p> <p>2) Die S beschreiben, was sie auf dem Bild sehen.</p> <p>3) Durch die globale Kohärenz kann die Frage beantwortet werden. Das bisher Erzählte wird benötigt, um zu wissen, warum Zilly das macht.</p> <p>Morphosyntaktische Qualifikation</p>	<p>werden aber die Bilder besprochen.</p> <p><i>Leckereien als leckere Dinge vorgelesen</i></p> <p><i>Tröten vorgezeigt</i></p>	
Erarbeitung	<p>Die LP liest Seite 10 vor und stellt Fragen.</p> <p>1) Welcher ist euer Lieblingskuchen?</p> <p>2) Was zaubert Zilly?</p>	<p>Die S beantworten die Fragen.</p> <p>Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.</p>	<p>1) Diese Frage befindet sich auf der Subjektebene, weil die S ihre eigene Lebenswelt einbeziehen.</p> <p>2) Die S können aus dem Gehörten Hypothesen bilden. Diese sind in der</p>	<p>Kind B sagt mehrmals den gleichen Satz falsch. Die LP korrigiert das Kind zweimal. Anschliessend sagt das Kind den Satz mehrmals richtig.</p>	Buch

			<p>globalen Kohärenz anzusiedeln.</p> <p>Morphosyntaktische Qualifikation</p>	<p>Die LP gibt den Schüler*innen den Satzanfang <i>Mein Lieblingskuchen...</i> vor. Zwei Schüler*innen beginnen den Satz auf Anhieb mit dem vorgegebenen Satzanfang. Die anderen drei beginnen anders. Nach der erneuten Anforderung der LP übernehmen sie den Satzanfang.</p> <p>Die LP fordert Kind D auf, einen ganzen Satz zu bilden.</p> <p><i>Bärenhunger</i> nicht erklärt</p>	
Ergebnissicherung	«Was haben wir bereits von der Geschichte gehört?»	Die S erzählen, was sie wissen.	<p>Hier wird nochmal die globale Kohärenz abgefragt.</p> <p>Die S können hier den neuen Wortschatz</p>	Dieser Teil wird weggelassen.	

			verwenden und Sätze bilden -> semantische und morphosyntaktische Qualifikation		
--	--	--	---	--	--

Verlaufsplanung 6

Lektionsziele:				
<ul style="list-style-type: none"> - Die S beantworten Fragen der LP zur Geschichte in ganzen Sätzen. - Die S sprechen über Inhalte der Geschichte und entwickeln sie weiter. 				
Individuelle Ziele der Schüler*innen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Kind A spricht in ganzen Sätzen. - Kind B konjugiert regelmässige Verben in der 3. Person Singular korrekt. - Kind C verwendet die zum jeweiligen Nomen passenden Artikel. - Kind D bildet ganze Sätze mit der Struktur Subjekt, Verb, Objekt. - Kind E bildet Sätze mit allen notwendigen Wörtern. 				
Phase	Lehreraktivität	Schüleraktivität	Didaktisch-methodischer Kommentar	Medien
Einstieg	«Was haben wir bisher von der Geschichte gehört?»	Die S erzählen, was sie noch wissen.	Durch den Austausch sind alle S wieder auf demselben Stand.	Buch
Erarbeitung	Die LP liest Seite 11 vor und stellt Fragen. 1) Was ist eine Schwarzwälder-Kirschtorte? 2) Wie kann Zilly die Kerzen ausblasen?	Die S beantworten die Fragen. Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.	1) Es wird ein Begriff geklärt. Die lokale Kohärenz wird einbezogen. Der Begriff ist ev. für manche S neu. Sie können ihren Wortschatz erweitern. Dies entspricht der semantischen Qualifikation. 2) Die S können die Frage beantworten, indem sie sich	Buch

			überlegen, was sie bereits von der Geschichte gehört haben. Dementsprechend wird die globale Kohärenz benötigt.	
Ergebnis-sicherung	Die LP liest Seite 12 vor. 1) Wärt ihr auch gerne an Zillys Geburtstagsparty dabei gewesen? Warum? 2) Was hat euch an der Geschichte besonders gut gefallen? 3) Was hat euch nicht so gut gefallen?	Die S beantworten die Fragen. Sie bringen Dinge, die ihnen auffallen oder die sie spannend finden ein.	Mit diesen drei Fragen wird die Geschichte nochmal teilweise repetiert. Die Fragen haben reflexiven Charakter und benötigen globale Kohärenz um beantwortet werden zu können. Morphosyntaktische Qualifikation	Buch

Verlaufsplanung 7

Lektionsziele:				
<ul style="list-style-type: none"> - Die S sprechen ihren Zauberwünsche für ihren Geburtstag auf das I-Pad. 				
Individuelle Ziele der Schüler*innen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Kind A spricht in ganzen Sätzen. - Kind B konjugiert regelmässige Verben in der 3. Person Singular korrekt. - Kind C verwendet die zum jeweiligen Nomen passenden Artikel. - Kind D bildet ganze Sätze mit der Struktur Subjekt, Verb, Objekt. - Kind E bildet Sätze mit allen notwendigen Wörtern. 				
Phase	Lehreraktivität	Schüleraktivität	Didaktisch-methodischer Kommentar	Medien
Einstieg	«Wir haben das letzte Mal die Geschichte fertiggelesen. Was haben Zilly und Zingaro alles erlebt?»	Die S erzählen, was in der Geschichte von Zilly und Zingaro passiert ist.	Das Wissen der S wird ausgetauscht. So sind alle wieder mit der Geschichte vertraut. Morphosyntaktische Qualifikation	
Erarbeitung	Stell dir vor, du bist ein*e Zauberer*in. Wie feierst du deinen Geburtstag? Ideen an der Wandtafel aufschreiben.	Ideen in ganzen Sätzen formulieren	Hier können die S kreativ werden. Die Geschichte kann zu Ideen inspirieren. Da der Konjunktiv ein ganz neuer Modus für die S wäre, wird weiterhin im Indikativ gesprochen.	Wandtafel

Erarbeitung	Die LP erteilt den Auftrag, dass die S sagen, wie sie gerne Geburtstag feiern würden, wenn sie zaubern könnten.	Die S sprechen die Idee auf das I-Pad.	Die Ideensammlung kann hier von den S verwendet werden. Die S werden durch vorgegebene Satzanfänge unterstützt. Auch hier ist der Indikativ der verwendete Modus. Wenn S von sich aus auf den Konjunktiv wechseln, ist dies natürlich erlaubt.	I-Pad
Ergebnis-sicherung		Die S lesen ihre Texte vor bzw. spielen ihre Tonaufnahme ab. Es wird über das gehörte ausgetauscht.	Nach dem Hören der Texte wird Lesekommunikation betrieben. Die S tauschen sich über das Gehörte aus.	

7.2 Anhang 2: Beobachtungsraster zweite und sechste Lektion

Auswertung Lektion 2			
Morphosyntaktische Qualifikation		Semantische Qualifikation	
Anzahl korrekter Sätze	13	Anzahl verwendete Wörter, die zuvor erklärt wurden	1
Vorausgehende Handlungen/ Aussagen		Korrekt verwendete Wörter	
Vorgegebener Satzanfang der LP	0	Hüpfburg	1
Vorgegebener Satz der LP	0	Fliege	0
Indirekte Korrektur einer vorgängigen Aussage	0	elegant	0
Korrektur Satz der LP oder anderer Schüler*innen	1	Labyrinth/ Irrgarten	0
Aufforderung zu einem ganzen Satz	0		
Nichts	12		
Bemerkungen: Sätze wie «Ich weiss es.» oder «Was ist das?» werden oft korrekt verwendet. Dies sind Sätze, die die Schüler*innen auch im Alltag oft verwenden. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Sätze eingeübt sind und nicht der Effekt des Projekt sind.		Bemerkungen:	

Auswertung Lektion 6			
Morphosyntaktische Qualifikation		Semantische Qualifikation	
Anzahl korrekter Sätze	13	Anzahl verwendete Wörter, die zuvor erklärt wurden	2
Vorausgehende Handlungen/ Aussagen		Korrekt verwendete Wörter	
Vorgegebener Satzanfang der LP	1	Schwarzwälder Kirschtorte	0
Vorgegebener Satz der LP	0	Zauberteppich (Erklärung in einer anderen Lektion)	1
Indirekte Korrektur einer vorgängigen Aussage	1	Labyrinth (Erklärung in einer anderen Lektion)	1
Korrekter Satz der LP oder anderer Schüler*innen	1		
Aufforderung zu einem ganzen Satz	1		
Nichts	9		
Bemerkungen: Es wurde lange über Dinge gesprochen, die den Schüler*innen an der Geschichte gefallen. Die Lehrperson verwendete den Satzanfang «Dir gefällt...» immer wieder. Diese Struktur wurde von den Schüler*innen nur selten übernommen.		Bemerkungen: Zum Teil wusste das Kind, das das Wort verwenden wollte, den Begriff nicht mehr. Andere konnten sich erinnern und haben geholfen.	